

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

**Emotionsregulation mit musikalischer Erziehung-
wie Kindergartenkinder mit internalisierenden
Verhaltensauffälligkeiten gefördert werden können**
Qualitative Inhaltsanalyse

eingereicht von: Eveline Kornfehl

Betreuungspersonen: Ilona Widmer/ Susan C. A. Burkhardt, Dr. phil.

eingereicht am: 1.7.2020

Abstract

Wie können Kindergartenkinder in der Emotionsregulation bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten mit musikalischer Erziehung im Bereich Singen und Bewegen gefördert werden? Zur Beantwortung der Fragestellung wurde u.a. wissenschaftliche Literatur über die Emotionsregulation bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten mit musikalischer Erziehung inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Emotionsregulation durch Singen und Musik positiv unterstützt und gefördert werden kann. Musik wird als ein ideales Medium dargestellt, zu der die Kinder einen natürlichen, freudvollen Zugang haben. Mit verschiedenen Emotionsregulationsstrategien entwickelt das Kind in der Vorschule eine eigenständige Emotionsregulation. Nach der Beantwortung der Fragestellung wird der Bezug zur Praxis hergestellt.

Abstract.....	2
1. Hinführung und Fragestellung	6
1.1 Persönlicher Bezug.....	6
1.2 Fachliche Einordnung	7
1.3 Fragestellung	7
2. Zentrale Begriffe und Konzepte	8
2.1 Musikalische Erziehung.....	8
2.2 Überfachliche Kompetenzen	10
2.3 Die Emotionsregulation	11
2.4 Die Entwicklung der Emotionsregulation.....	13
2.5 Einflussfaktoren	14
2.6 Emotionsregulationsstrategien	15
2.7 Die Störung der Emotionsregulation.....	17
3. Eingrenzung des Themas.....	18
3.1 Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten.....	18
3.2 Singen und Bewegen.....	20
4. Förderung der Emotionsregulation	22
4.1 Diagnostik	22
4.2 Förderkonzepte Emotionsregulation im Kindergartenalter	23
4.2.1 Koglin und Petermann (2013).....	23
4.2.2 Petermann und Gust (2016)	23
4.2.3 Mössner et al. (2008).....	23
4.2.4 Frank und Martschinke (2011).....	23
4.2.5 Hillenbrand, Hennemann und Schell (2016).....	23
4.2.6 Depondt, Kog und Moons (2016)	24
4.2.7 Jungmann, Koch und Schulz (2015)	24
4.2.8 Hirler (2018).....	24
5. Didaktische Überlegungen	26
5.1 Lernvoraussetzungen	26
5.2 Gestaltungsräume	26
5.3 Rolle der Lehrperson	27

6. Forschungsmethodik	28
6.1 Literaturrecherche.....	29
6.2 Suchbegriffe.....	30
6.3 Ausschlusskriterien.....	31
7. Literaturrecherche.....	32
7.1 Treffer	32
7.2 Auswahl	34
7.2.1 Studien.....	34
7.2.2 Wissenschaftliche Zeitschriftenartikel.....	34
7.2.3 Buchkapitel	34
7.3 Vorstellen der ausgewählten Studien, wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel und Buchkapitel	35
7.3.1 Bernatzky und Kreutz (2015).....	35
7.3.2 Betty (2013)	35
7.3.3 Brown und Sax (2012).....	35
7.3.4 Chin und Rickard (2014).....	35
7.3.5 D`Acierno (2012)	35
7.3.6 Ellerkamp und Goldbeck (2008)	36
7.3.7 Jacobi (2012).....	36
7.3.8 John et al. (2016).....	36
7.3.9 Moore und Hanson-Abromeit (2015).....	36
7.3.10 Moore und Hanson-Abromeit (2018).....	36
7.3.11 Ritblatt et al. (2013)	37
7.3.12 Swaine (2014).....	37
7.3.13 Walker und Boyce-Tillman (2002)	37
7.3.14 Williams (2018)	37
7.3.15 Zachariou und Whitebread (2019).....	37
8. Auswertung	38
8.1 Kategorie System	38
8.2 emotionsregulierende Wirkung von Singen und Musik	39
8.3 Begründung zur Förderung der Emotionsregulation durch Musik.....	39
8.4 Emotionsregulationsstrategien	40

8.4.1 Interaktive Strategien.....	41
8.4.2 körperbasierte Emotionsregulationsstrategien	42
8.4.3 Beruhigung	43
8.4.4 Aufmerksamkeit	44
8.4.5 Manipulation der Situation	44
8.4.6 kognitive Neubewertung	45
8.5 Internalisierendes Verhalten	45
8.5.1 Sicherheit.....	45
8.5.2 Selbstwertgefühl	46
9. Ergänzungen aus der Grundlagenliteratur	47
10. Beantwortung der Fragestellung, Diskussion.....	50
11. Praktische Umsetzung.....	51
11.1 Bosshart et al. (2019)	51
11.2 Flödl und Wehmöller (2014)	52
11.3 Hirler (2018).....	53
11.4 Kreuzsch-Jacob (2006)	54
11.5 Sander (2009).....	55
11.6 Schuh (2010)	55
12. Reflexion, kritische Würdigung	55
Literaturverzeichnis.....	56
Abbildungsverzeichnis	60
Quellen der Abbildungen	60
Tabellenverzeichnis	61
Anhang.....	62
Anhang 1 Literaturrecherche	62
Anhang 2 Kategorie System nach Mayring (2015).....	69

1. Hinführung und Fragestellung

1.1 Persönlicher Bezug

Als leidenschaftliche Harfenspielerin ist Musik ein wichtiger Teil in meinem Leben. Mit Musik kann ich Gefühle ausdrücken, verarbeiten und regulieren. An einem Instrumentenbaukurs habe ich eine Reiseharfe hergestellt, die ich gelegentlich in den Kindergarten mitnehme. Die Kinder spielen mit Freude darauf. In ihren Gesichtern spiegelt sich die Faszination der Klänge wieder, die sie selber erzeugen. Einige Kinder erzählen dann von ihren musikalischen Zukunftsplänen oder von ihren Familienmitgliedern, die Instrumente spielen. Andere Kinder weisen kaum einen familiären Bezug zu einem Instrument auf. Auf der Harfe begleite ich die Kinder im Kindergarten zu Liedeinführungen und Bewegungsimpulsen.

Jeden Morgen im Stuhlkreis beobachte ich, wie die Kinder mit Freude singen und zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Es scheint dann plötzlich nicht mehr so wichtig, wen man zum Freund hat, ob man schüchtern oder temperamentvoll ist, sondern alle sind Teil der vielfältigen Gemeinschaft. Die Klassenlehrpersonen begleiten die Kinder mit Gesang, Flöte oder am Klavier. In den vier Kindergärten, in denen ich arbeite, sind viele Instrumente in einer Vitrine ausgestellt, aber diese kommen nur selten zum Einsatz. In der Rolle der Heilpädagogin wünsche ich mir, die Instrumente wieder vermehrt in den Alltag der Kinder zurückzugewinnen, deren Wert zu erkennen, zu begründen und zur gezielten Förderung nutzen zu können.

Gerne gebe ich die Freude an der Musik den Kindergartenkindern weiter. Es interessiert mich, wie die Musik für die heilpädagogische Tätigkeit im Kindergarten eingesetzt werden kann. Zum Bereich Sprachförderung habe ich mich bereits mit meinem Praxisprojekt „Literacy im Kindergarten“ auseinander gesetzt. Nun liegt mein Interesse bei den überfachlichen Kompetenzen im Bereich von Musik und Emotion.

An der HfH besuchte ich den Vortrag über die Emotionsregulation im Kindesalter (vgl. Kofmel & Keller, 2017). Die Emotionsregulation bezieht sich auf einen angemessenen Umgang mit Emotionen, die mittels Regulationsstrategien gesteuert werden (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 19). Solche Regulationsstrategien können im Kindergarten mit spielerischen Methoden gefördert werden (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 150). Auch habe ich an der HfH zwei Wahlmodule über Rhythmik besucht, um gestalterische Aufgabenstellungen für die Heilpädagogik zu nutzen. Gestalterische Aktivitäten mit Bewegung und Musik fördern das emotionale Lernen (vgl. Bühler-Brandenberger, 2010, S. 4).

Um mehr Wissen auf diesem Gebiet zu erlangen, möchte ich ein Reviews als Literaturarbeit schreiben.

Abbildung 1-2: Reiseharfe

1.2 Fachliche Einordnung

„Das natürliche Zeitfenster, in dem emotionale Kompetenzen besonders leicht erworben werden, ist die [frühe, Anm. d. Verf.] Kindheit, deshalb ist eine Förderung im Elementarbereich auch besonders sinnvoll“ (Mössner, Pfeffer & Pfister, 2008, S. 6). Die Emotionsregulation gehört mit dem Emotionswissen und der Empathie zu den emotionalen Kompetenzen. Das Vorschulalter ist eine bedeutende Zeit für die Entwicklung der Emotionsregulation. Dies kann eine Entwicklungsressource oder ein Entwicklungsrisiko darstellen mit Auswirkungen auf das soziale Verhalten, den Schulerfolg und das psychische Wohlergehen. Mangelnde Emotionsregulationsstrategien können zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Deshalb ist eine frühe, präventive Förderung wichtig (Petermann & Gust, S. 5-13).

Im Kindergartenalter entwickelt das Kind allmählich Fähigkeiten von externalen Emotionsregulationsstrategien durch Bezugspersonen zu internalen, eigenständigen Strategien und differenziert diese im Laufe der Kindheit immer mehr aus (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 41). Ein Mangel an adaptiven Emotionsregulationsstrategien kann zu oppositionell- aggressivem oder ängstlichem, unsicherem Verhalten führen (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 22-24). Kinder mit externalisierenden, aggressiven oder internalisierenden, ängstlichen Verhaltensauffälligkeiten sind auf zusätzliche Förderung in ihrer emotionalen Entwicklung angewiesen.

Erste emotionsregulierende Erfahrungen mit Musik werden schon im Säuglingsalter beim Wiegenlied durch die Eltern gemacht (vgl. Walther, 2018, S. 26). Neurowissenschaftliche Erkenntnisse betonen den Zusammenhang zwischen Musik und Emotion. Nationalhymnen, Liebes- oder Wiegenlieder können je nach Charakter eine fröhliche Stimmung herbeiführen, entspannen, das Interesse wecken oder einen wachen Geist hervorrufen (vgl. Spitzer, 2014, S. 362- 371). Musik wirkt emotionsregulierend durch Beruhigung, Anregung der Fantasie, Steigerung der Konzentration und zum Herbeiführen einer fröhlichen Stimmung (vgl. Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 347).

Die persönlichen Überlegungen und die fachliche Einordnung führen zu nachfolgender Fragestellung mit Unterfragen.

1.3 Fragestellung

Wie können Kindergartenkinder in der Emotionsregulation bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten mit musikalischer Erziehung im Bereich Singen und Bewegen gefördert werden?

Welche methodisch-didaktischen Formen sind wirkungsvoll?

Welche Funktionen/ Aufgaben kann dabei die schulische Heilpädagogin übernehmen?

Zur Beantwortung der praxisbezogenen Fragestellung werden zunächst die zentralen Begriffe zur musikalischen Erziehung und zur Emotionsregulation dargestellt. Dazu gehören die Begrifflichkeit und ihre Bedeutung, sowie die Erarbeitung der relevanten, theoretischen Grundlagenliteratur zum Thema Emotionsregulation und zur musikalischen Erziehung. Danach werden themenrelevante, aktuelle, internationale Fachartikel und Studien dargestellt und ausgewertet. Die Frage wird beantwortet. Der Bezug zur praktischen Umsetzung im Kindergarten wird abschliessend hergestellt.

2. Zentrale Begriffe und Konzepte

2.1 Musikalische Erziehung

Die musikalische Erziehung im Kindergarten stützt sich auf den Zürcher Lehrplan 21 im Fachbereich Musik unter Einbezug der überfachlichen Kompetenzen im ersten Zyklus, denen die emotionale Entwicklung zugeordnet wird. Der Lehrplan 21 der Volksschule des Kantons Zürich führt im Fachbereich Musik die folgenden Kompetenzen auf:

- „Singen und Sprechen“
- „Hören und Sich-Orientieren“
- „Bewegen und Tanzen“
- „Musizieren“
- „Gestaltungsprozesse“
- „Praxis des musikalischen Wissens“ (<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|8|0&la=yes>)

Abbildung 2-1: Die musikalische Erziehung

Zu den Kompetenzen im ersten Zyklus zählen, dass die Kinder ihre Singstimme in der Gruppe einsetzen. Sie können Lieder lernen und wiedergeben. Verschiedene Klänge, Rhythmen und Melodien werden wahrgenommen und können unterschieden werden. Das Kind kann sich im Raum orientieren, seine Bewegungen koordinieren und seine Gefühle ausdrücken. Mit Instrumenten werden eigene Klänge und Rhythmen erzeugt (vgl. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|8|0&la=yes>).

Zur musikalischen Erziehung im Kindergarten zählt das Singen und Bewegen, die Bodypercussion, sowie das Kennenlernen, Spielen und Basteln von Instrumenten. Bewusste Entspannungspausen folgen auf bewegende Erfahrungen. Dazu gehört auch das Erkunden von Rhythmen und ersten Notenzeichen (vgl. Sander, 2009, S. 3). Schuh (2010) zählt zur elementaren, musikalischen Erziehung im Kindergarten das Singen und Bewegen mit einfachen Begleitinstrumenten zu Jahreszeiten, Festen, Natur und Tieren (vgl. S. 42). Hirler (2018) stellt die Bewegung in den Mittelpunkt. Mit Bewegung und Wahrnehmungsspielen entstehen Erfahrungsräume, die mit Geschichten, Liedern, Musik und einfachen Instrumenten bereichert werden (vgl. S. 50-51). Crowther (2012) schreibt der musikalischen Erziehung ebenfalls eine bedeutende Rolle zu. Die musikalische Erziehung fördert den Intellekt, die Kreativität und beeinflusst die Emotionen und das Denken. Musik kann Entspannung hervorrufen. Gefühle können ausgedrückt werden (vgl. S. 184). Mit einfachen Rhythmusinstrumenten kann experimentiert und ausprobiert werden. Im Kindergartenalter lernt das Kind, seine Bewegungen zu koordinieren. Mit musikalischer Erziehung kann die Kommunikation gefördert und die Stimmung neutralisiert werden. Mit Freude wird im Kindergarten musikalisch experimentiert. Tempo und Lautstärke können differenzierter eingesetzt werden. Der Stimmumfang wird grösser (vgl. Crowther, 2012, S. 197-198).

Singen, Musizieren, Bewegen und Tanzen sind spielerische Tätigkeiten, die zu sinnlichen, ganzheitlichen und nachhaltigen Lernerfahrungen führen. Dabei wird die Fantasie angeregt und die Persönlichkeit unterstützt. Die körperliche, seelische und geistige Gesundheit wird gefördert. Durch die Schulung des auditiven Sinnes werden Klänge und Naturgeräusche wahrgenommen. Dies erhöht die Aufmerksamkeit. Die Verbindung zur Aussenwelt und zu den Mitmenschen wird möglich. Zu Liedeinführungen, Liedbegleitungen oder zu Bewegungssequenzen werden Hörmedien eingesetzt (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 9-15). Zur musikalischen Erziehung gehören auch Sequenzen aus der Stille. Die Förderung des auditiven Sinnes erfolgt zusammen mit dem Seh- und Tastsinn, mit Riechen und Schmecken. Durch aktives Zuhören werden Klänge im Raum geortet (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 25-26).

Improvisieren und Experimentieren führt zu ganzheitlichen Bewegungs- und Sinneserfahrungen. Die Selbständigkeit und das soziale Lernen werden gefördert. Die Aufmerksamkeit wird durch die vibroakustische Wahrnehmung gefördert (vgl. Thaler, 2019, S. 65-69).

Das Kind findet Zugang zu seinen inneren Empfindungen, Emotionen werden ausgedrückt und reguliert. Dadurch steigert sich das Selbstwertgefühl. Eine seelische Harmonie wird hergestellt, was sich positiv auf das Wohlbefinden, die Atmung und das Herz auswirkt. Durch die musikalische Erziehung wird die Kommunikation gefördert. Die Kinder entwickeln ein Feingefühl im Umgang mit anderen singenden und musizierenden Kindern. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft einzufügen und ein Teil davon zu sein. Dabei üben sie sich in den Rollen des Führens und Folgens (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 30-32).

Im Kindergartenalter können die Kinder die vier Grundemotionen Freude, Trauer, Angst und Wut mit einfachen Instrumenten ausdrücken. Die musikalische Erziehung beeinflusst die Grundstimmung und kann zur Unterstützung der Regulation genutzt werden. Die Freude steht im Vordergrund (vgl. Jungmann, Koch & Schulz, 2015, S. 82-84).

2.2 Überfachliche Kompetenzen

Im Zürcher Lehrplan 21 werden im Fachbereich Musik folgende überfachlichen Kompetenzen aufgeführt:

- „Kooperationsfähigkeit“
- „Umgang mit Vielfalt“
- „Selbstreflexion, Eigenständigkeit“
- „Sprachfähigkeit, Aufgaben/ Probleme lösen“ (<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|8|2>).

Abbildung 2-2: Die überfachlichen Kompetenzen

Zu den überfachlichen Kompetenzen zählt die Fähigkeit, sich in die Gruppe einzufügen, eigene Gefühle wahr zu nehmen und konstruktiv aus zu drücken. Das Kind im ersten Zyklus erfährt Musik vor allem in spielerischen Interaktionen. Die musikalische Erziehung mit dem spielerischen, kommunikativen Charakter hat im ersten Zyklus des Lehrplans 21 einen hohen Stellenwert. Musikalisches Erleben und Erfahren ist für das Kindergartenkind bedeutend und wird in der Interaktion mit der Bezugsperson oder mit anderen Kindern spielerisch erlebt. Es werden ganzheitliche, sinnliche Erfahrungen gemacht. Die Aufmerksamkeit wird nach aussen und nach innen gerichtet. Gefühle werden durch Bewegung ausgedrückt. Die Fantasie wird angeregt durch offene Aufgabenstellungen. Das Kind erlebt Selbstwirksamkeit einerseits und Gruppenzugehörigkeit andererseits. Es kann alleine oder gemeinsam musikalische Welten erkunden. Das Kind lernt sich in die Gruppe einzuordnen und Regeln einzuhalten. Das musikalische Spiel wird in geführten Sequenzen und im Freispiel angeboten. Der Raum sollte genug Platz für Bewegung bieten. Einfache Rhythmusinstrumente und

Alltagsmaterialien sollten vorhanden sein. Die Lehrperson ermöglicht den Kindern durch passende Musikangebote, musikalische Kompetenzen zu erwerben. Mit Freude und Interesse führt und begleitet sie die Kinder kompetent zu musikalischen Gestaltungsprozessen. Sie begegnet den Kindern mit Wertschätzung, schafft Freiräume und Mut zur Fehlerkultur (vgl. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|8|2>).

Mit musikalischer Erziehung können Gefühle ausgedrückt werden. Mit verschiedenen Gruppenerlebnissen kann das gesamte Spektrum der Gefühle mit einbezogen werden. In den ersten fünf Lebensjahren werden emotionale Erfahrungen gesammelt, die das spätere Verhalten entscheidend prägen. Auch die Hirnforschung schreibt den Gefühlen eine wichtige Funktion zu. Positive Gefühle wie Freude und Spass führen zum Lernerfolg. Zentral in den ersten sieben Lebensjahren ist das Lernen mit Bewegung durch Nachahmen, Experimentieren und mit emotionalen Erfahrungen. Die Beziehung zu sich, dem Spielpartner, der Gruppe und zur Umwelt wird bewegend erforscht. Im Kindergartenalter spielen bei aktiven Tätigkeiten das Denken, Fühlen und Handeln zusammen (vgl. Hirler, 2005, S. 6-7).

Durch Musik und Bewegung wird die Selbständigkeit gefördert und das soziale Verhalten in der Gruppe (vgl. Thaler, 2019, S. 12). Musik ruft Stimmungen hervor und kann fröhlich oder traurig stimmen. Gefühle werden durch den Körper ausgedrückt (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 28, 33). Lieder über Feste, Jahreszeiten, Natur und Tiere schöpfen aus der Erlebniswelt der Kinder und haben emotionalen Charakter. Es wird Raum gegeben für den individuellen Ausdruck, eingebettet in ein vielseitiges Miteinander. Die fröhlichen Lieder führen zu nachhaltigen Lernprozessen (vgl. Schuh, 2010, S. 1).

Bewegungslust und Spielfreude beeinflussen die Gefühle. Stimmungen wirken auf unsere Bewegungen und werden durch die Körpersprache ausgedrückt. Emotionale Fähigkeiten entwickeln sich durch Spiel und Musik in Kreisspielen und Tanz (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 52-53).

2.3 Die Emotionsregulation

Die Emotionsregulation bezeichnet den Umgang mit den eigenen Gefühlen und denen anderer. Diese wird durch die Umwelt und die Persönlichkeit geprägt. Zu den Grundgefühlen gehören Freude, Angst, Neugier, Trauer, Wut und Ekel (vgl. Hirler, 2018, S. 11-12). Die Emotionsregulation befähigt, eigene Gefühle zu regulieren. Die interpersonale Emotionsregulation bezieht sich auf die Interaktion mit einer Bezugsperson. Die intrapersonale Emotionsregulation beinhaltet eigene, innere Strategien. Die Entwicklung der Emotionsregulation beginnt in der frühen Kindheit (vgl. Pfeffer, 2019, S. 83-86). Hirler (2018) bezeichnet die sich selbst regulierende Emotionskontrolle als intrapsychische und die unterstützende Mitwirkung durch eine andere Person als interpsychische Emotionsregulation (vgl. S. 19). Die Selbstregulationsfähigkeit der Emotionen trägt positiv zur sozialen Entwicklung bei. Daraus entsteht die Fähigkeit, Freundschaften zu schliessen und zu halten (vgl. Hirler, 2018, S. 21-22). Insbesondere der Umgang mit negativen Gefühlen ist im Alltag bedeutend für die kindliche Entwicklung (vgl. Pfeffer, 2019, S. 83).

Die Emotionsregulation bedeutet nach Koglin und Petermann (2013) „Mit negativen Emotionen und anderen Stresssituationen angemessen umgehen können“ (S. 19). Mit Strategien können unangenehme Emotionen minimiert werden. Wenn die Emotionen nicht Überhand nehmen, können soziale Anforderungen besser bewältigt werden (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 19). Nach Eismann und Lammers (2017) wird die Emotionsregulation ebenfalls definiert als „die Fähigkeit, mit unangenehmen Emotionen angemessen und hilfreich umgehen zu können“ (S. 114).

„Die Emotionsregulation bedeutet die Fähigkeit, negative Gefühle und positive Gefühle bewältigen zu können und Problemlösungsstrategien zu erkennen“ (Hillenbrandt, Hennemann & Schell, 2016, S. 14).

Die Emotionsregulation gehört zusammen mit der emotionalen Verhaltensregulation zur Selbstregulation (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 17).

Die Grundlage im Umgang mit der Regulation von Gefühlen bildet das Erkennen, Benennen und unterscheiden der Gefühle (vgl. Mössner et al., 2008, S. 6). Der Umgang mit den Gefühlen wird durch Strategien erlernt. Gefühle beeinflussen unser Handeln und die sozialen Kontakte. Jede emotionale Erfahrung wird im Gehirn verankert und beeinflusst die Bewertung von neuen Situationen positiv oder negativ. In den ersten Lebensjahren ist das emotionale Lernen von zentraler Bedeutung, da es Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung hat. Positive Interaktionen und eine gute Bindung zu Bezugspersonen tragen zu einer gesunden Entwicklung bei (vgl. Hirler, 2018, S. 8-10). Die Regulationsfähigkeit von Gefühlen hilft zur Gewaltprävention (vgl. Mössner et al., 2008, S. 130).

Kullik und Petermann (2012) definieren die Emotionsregulation wie folgt:

Bei der Emotionsregulation werden spezifische Strategien eingesetzt, um positive oder negative Emotionen und daraus resultierende Verhaltensweisen, soziale Kontakte und physiologische Zustände zu regulieren. Eine solche Regulation kann external oder internal, willentlich oder automatisch stattfinden. Die Regulation erfolgt in Form von Initiierung, Beibehaltung, Hemmung oder Modulation einer Emotion und ihrer Begleiterscheinungen und kann auf jeden emotionalen Zustand bezogen stattfinden. Sie ist auf ein Ziel ausgerichtet und bezieht sich auf die Form, Intensität, den Ausdruck oder die Dauer eines emotionalen Zustandes. (S. 25)

Im Lehrplan 21 wird die Emotionsregulation bei den Grundlagen der überfachlichen Kompetenzen unter dem entwicklungsorientierten Zugang „Eigenständigkeit und soziales Handeln“ beschrieben als „Die Kinder üben sich darin, die eigenen Emotionen zu regulieren“ (<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|5>).

Da im ersten Zyklus die kindliche Entwicklung mit dem Lernen noch eng miteinander verbunden ist, wird fächerübergreifend mit entwicklungsorientierten Zugängen unterrichtet. Zum entwicklungsorientierten Zugang „Eigenständigkeit und soziales Handeln“ gehören auch Selbstvertrauen, Verantwortungsgefühl, Frustrationstoleranz, Bedürfnisse durchsetzen oder zurücksetzen, Wünsche aufschieben und Ziele verfolgen (vgl. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|5>).

2.4 Die Entwicklung der Emotionsregulation

Die Entwicklung der Emotionsregulation in der Kindheit erfolgt von der interpsychischen zur intrapsychischen Emotionsregulation. Im Säuglingsalter reguliert vorwiegend die Bezugsperson das Erregungsniveau. Im Kleinkindalter entwickelt sich die Selbstregulation unter Anleitung der Bezugsperson. Das Kleinkind ist noch auf Wertschätzung und Empathie angewiesen. Gefühle können allmählich vorgetäuscht werden. Das Vorschulkind und Schulkind reguliert sich selbst unter eigener Anleitung. Es besitzt die Fähigkeit, Emotion und Situation getrennt wahrzunehmen. Dies ist die Grundlage, eigene Emotionen selbst zu regulieren. Das Kind kann sich selber Mut zusprechen oder sich bei Verletzungen beruhigen. Schulkinder wissen, wann und wie sie bestimmte Emotionen zeigen dürfen und sollen (vgl. Hirler, 2018, S. 19-20).

Abbildung 2-3: Entwicklung der Emotionsregulation

Nach Petermann und Wiedebusch (2016) herrscht die externe Regulation durch die Bezugspersonen von 0 bis 2 Jahren vor. Danach beginnt ein fließender Übergang zur internalen, eigenständigen Regulation im Alter von 2 bis 5 Jahren. Ab dem 5. Lebensjahr überwiegt dann die internale, selbständige Emotionsregulation, die sich ab dem Schulalter weiter ausdifferenziert (vgl. S. 36).

Folgende Beispiele verdeutlichen die Entwicklung der Emotionsregulation.

Abbildung 2-4: Beispiele der Emotionsregulationsentwicklung

(vgl. Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 146).

2.5 Einflussfaktoren

Die Emotionsregulation wird durch biologische, kognitive und soziale Faktoren beeinflusst (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 108). Es besteht ein Zusammenhang zwischen neuronalen und körperlichen Strukturen, sowie der kognitiven Entwicklung, dem Temperament und der sozialen Umgebung (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 30).

Koglin und Petermann (2013) zählen zu den Einflussfaktoren „Temperament, Sprachentwicklung, frühe Verhaltensprobleme, Eltern- Kind- Beziehung, Erziehungsverhalten und Beziehung zu Gleichaltrigen“ (S. 25).

„Der wesentliche Entwicklungsmeilenstein im Laufe des Kleinkind- und Vorschulalters besteht darin, dass das Kind nicht mehr bei jeder Emotion die Unterstützung einer anderen Person erwartet, sondern zunehmend versucht, seine Emotionen selbst zu regulieren“ (Jungmann et al., 2015, S. 19).

Zu den Einflussfaktoren auf die emotionale Entwicklung zählen das Temperament, das Lernen an Vorbildern und das elterliche Verhalten (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 22-27). Petermann und Wiedebusch (2016) beziehen sich auf zwei Komponenten, die genetische Veranlagung und das erworbene Wissen an Strategien im Umgang mit den Emotionen (vgl. S. 70).

Folgende Wechselwirkungen können der ICF „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit-ICF“ (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI, 2005) zugeordnet werden.

Abbildung 2-5: ICF-CY-Analyse- Raster; Wirkungen und Wechselwirkungen

Die Emotionsregulation ist bei den Aktivitäten im schulischen Standortgespräch der Bildungsdirektion des Kantons Zürich für den Kindergarten verortet unter „Umgang mit Anforderungen“: „Das Kind kann das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen“

(https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/SSG/formulare_verstehen_planen/protokoll_verstehen_und_Planen/Protokoll_de_2.pdf.spooler.download.1392986996379.pdf/Protokoll_de_2.pdf).

Die Emotionsregulation hat auch Auswirkungen auf die Aktivitäten „Umgang mit Menschen“: „Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen...Freunde finden und behalten“ und auf die Aktivitäten „Freizeit, Erholung und Gemeinschaft“: „Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen: in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein“ (ebd.).

2.6 Emotionsregulationsstrategien

Im Kindergarten werden emotionale Erfahrungen mit anderen Kindern gesammelt. Die Lehrpersonen unterstützen die Kinder, adaptive Strategien zu lernen und anzuwenden. Diese Strategien werden im Alltag erlernt und eingeübt. Gezielte emotionale Förderung kann zusätzlich unterstützend wirken und eingesetzt werden (vgl. Hirler, 2018, S. 22). Zu den Emotionsregulationsstrategien gehören die Kontaktaufnahme zu Bezugspersonen oder die Selbstberuhigung. Ebenso gibt es körperliche oder kognitive Regulationen. Die Aufmerksamkeit kann gelenkt werden. Mit zunehmendem Alter können Emotionen maskiert werden (vgl. Pfeffer, 2019, S. 87).

Koglin und Petermann (2013) zählen zu den Strategien ebenfalls die Umlenkung der Aufmerksamkeit, die Selbstberuhigung und das Aufsuchen von Hilfe als interaktive Strategie. Hinzu kommen ebenfalls das körperliche Ausagieren von Gefühlen, sowie der Rückzug aus einer emotionalen Situation oder das Verstecken von Gefühlen (vgl. S. 19-20).

Im Kindergartenalter entwickelt das Kind viele Strategien zur Emotionsregulation, um einen selbständigen Umgang mit Gefühlen zu erreichen. Interaktive Strategien beziehen sich auf die Kontaktnahme zu anderen Personen. Die Strategie der Aufmerksamkeitslenkung bedeutet, dass die Aufmerksamkeit auf eine andere Situation gelenkt wird. Die Beruhigung kann selbst oder durch andere herbeigeführt werden. Die Manipulation einer Situation führt eine Veränderung der Stimmung herbei. Kognitive Strategien können positive Gedanken sein (vgl. Frank & Martschinke, 2011, S. 12).

Die Lenkung der Aufmerksamkeit beinhaltet die Fähigkeit der bewussten Ablenkung von einer Situation auf einen bestimmten Reiz. Nach der gerichteten Aufmerksamkeit, braucht es eine Zeit der Erholung, um eine Ermüdung oder Reizüberflutung zu verhindern. Die Lenkung der Aufmerksamkeit durch die Bezugsperson beinhaltet, das Verhalten des Kleinkindes durch Nachahmung zu spiegeln. Allmählich lernt das Kind, eine Balance zwischen eigenen Wünschen und der Anpassung an die Gruppe zu finden (vgl. Plahl, 2008, S. 77-79).

Pfeffer (2019) setzt für die Förderung der Emotionsregulation ebenfalls bei den Emotionsregulationsstrategien an. Verschiedene Ansätze sind möglich. Die Grundlage, um mit den Emotionen angemessen umzugehen, ist das Erkennen von eigenen Emotionen und denen anderer. Die Bewertung einer Situation durch die eigene Wahrnehmung führt zur Interpretation. Eine andere Möglichkeit ist das Schaffen von positiven Erfahrungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls und der Zugehörigkeit. Der Ausdruck von Emotionen ist eine weitere Strategie (vgl. S. 86-88).

Es lassen sich folgende für die kindliche Entwicklung förderliche Strategien zusammenfassend darstellen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).

Tabelle 1: Emotionsregulationsstrategien

Strategien	Beschreibung
interaktive Regulationsstrategien	Kontaktaufnahme, Beziehung und Kommunikation zwischen Kindern und/ oder einer Bezugspersonen (vgl. Betty, 2013, S. 43).
körperbasierte Strategien	Emotionsregulation, die durch den Körper und die Bewegung herbeigeführt werden. Gefühle werden angemessen ausgedrückt (vgl. Pfeffer, 2019, S. 87).
Beruhigung	Herbeiführen einer entspannten Situation als externale oder internale Strategie (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).
Aufmerksamkeit	Lenkung der Aufmerksamkeit auf einen äusseren oder inneren positiven Stimulus (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).
kognitive Neubewertung	Gefühle werden nicht verdrängt, sondern Situationen werden anders bewertet (vgl. Pfeffer, 2019, S. 87)
Manipulation der Situation	Eine Situation wird verändert, um positive Energie hervorzurufen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).

Weinen, unkontrolliertes, körperliches Ausagieren, Aufgeben und Verharren sind dysfunktionale, maladaptive Strategien, die sich ungünstig auf die Entwicklung auswirken (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).

2.7 Die Störung der Emotionsregulation

Die Störung der Emotionsregulation bezieht sich auf einen „Mangel an Strategien, um Gefühle angemessen zu steuern“. Die Emotionsregulation ist eingeschränkt. Als ungünstige Emotionsregulation bezeichnet werden ineffektive Strategien wie die Konzentration auf Frust oder körperliches, unkontrolliertes Ausagieren, was negative Gefühle verstärkt (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 22-23).

Eine Störung im frühen Kleinkindalter zeigt sich durch lang anhaltendes Schreien und Trotzen, Schlafproblemen und Anklammern (Kullik & Petermann, 2012, S. 11-112). Im Alter von vier bis acht Jahren zeigt sich eine Störung der Emotionsregulation vor allem in der mangelnden Regulation der Aufmerksamkeit und des Emotionsausdrucks. Weitere, allgemeine Risikofaktoren, die einen negativen Verlauf hin zu einer Angststörung begünstigen sind das weibliche Geschlecht, das Temperament, die Intelligenz, ein stark kontrollierender oder vernachlässigter Erziehungsstil, wie auch die Beziehung zu Gleichaltrigen und zu Bezugspersonen (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 126).

Störungen der Emotionsregulation treten durch mangelnde Zuwendung oder Vernachlässigung in der Kindheit auf oder bei unsicherer, desorientierter Bindung zu Bezugspersonen. Die Grundbedürfnisse der Kinder nach Geborgenheit und sozialer Einbindung sind unzureichend. Sie zeigen Schwierigkeiten im Umgang mit Stress. Die Hirnareale des präfrontalen Cortex werden weniger aktiviert oder im Wachstum gehemmt (vgl. Hirler, 2018, S. 10-26).

Dies führt zu emotionalen Defiziten mit oppositionell-aggressivem oder sozial unsicherem und ängstlichem Verhalten. Ängstliche Kinder tendieren dazu, negative Gefühle zu unterdrücken und versuchen, emotionale Situationen zu meiden. Negative Reize werden stärker bewertet (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 22-25).

Nach Wiedebusch und Petermann (2017) kann sich die Bindung zu Bezugspersonen sicher, unsicher oder desorientiert entwickeln. Ein Kind mit sicherer Bindung erfährt verlässliche, stabile und einfühlsame Reaktionen auf seine Bedürfnisse. Dadurch fühlt es sich angenommen und erfährt Sicherheit. Seine Bedürfnisse werden gestillt, die Emotionen reguliert. Es kann die Umwelt neugierig und offen erkunden. Kinder mit unsicherer Bindung zu den Bezugspersonen erfahren unzureichende Bedürfnisbefriedigung durch mangelndes Einfühlungsvermögen, ignorierendes Verhalten oder ambivalentes, unvorhergesehenes Verhalten. Die Bedürfnisse werden unzureichend befriedigt, die Gefühle nicht angemessen reguliert. Das Kind reagiert mit Distanz. Gefühle werden unterdrückt. Bei ambivalentem Erziehungsverhalten reagiert das Kind mit Nähe und Aggression zur Bezugsperson. Gefühle werden übermächtig. Eine desorientierte Bindung zeigt sich mit stereotypen Bewegungen und Angst vor Bezugsperson (S. 345-346).

3. Eingrenzung des Themas

Wie im Kapitel 2.7 erwähnt, kann eine dysfunktionale Emotionsregulation zu externalisierendem oppositionell-aggressivem oder internalisierendem unsicherem, ängstlichem Verhalten führen (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 22-25). Der Fokus dieser Arbeit wird auf internalisierende Verhaltensauffälligkeiten im Bereich Singen und Bewegen gelegt. Die Bereiche internalisierende Verhaltensauffälligkeiten, Bewegen und Singen werden genauer erläutert und begründet.

3.1 Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten

Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten zählen zu den sozialen Auffälligkeiten, die mit den emotionalen Fähigkeiten eng zusammen hängen (vgl. Jungmann et al., 2016, S. 29). Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten wirken unsicher und ängstlich. Sie ziehen sich gerne aus emotionalen Situationen zurück und versuchen, diese zu meiden. Unangenehme Gefühle werden stärker erlebt und bewertet. Es fehlt das Vertrauen, unangenehme Gefühle mit positiven Reizen zu regulieren. Positive Reize können weniger beachtet werden. Unangenehme Gefühle werden unterdrückt (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 24-25). Ängstliche, unsichere Kinder sprechen leise und meiden den Blickkontakt. Zu den Angststörungen gehören die Trennungsangst von Bezugspersonen und die soziale Angst (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 14).

Abbildung 3-1: Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten

Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten wirken schüchtern und trauen sich wenig zu. Sie haben Angst, etwas falsch zu machen oder abgelehnt zu werden. Angstgefühle schwächen das Selbstwertgefühl und die Autonomiefähigkeit. Zur Überwindung von angstauslösenden Situationen fehlen Strategien wie eine positive Einstellung und Mut. Die Angst hemmt die Aktivität und verhindert soziale Kontakte. Zu den Angstsymptomen zählen Bauchschmerzen, Schwitzen, Übelkeit, negative Gedanken, Weinen, Erstarren, Rückzug oder Weglaufen. Negative Gefühle wie Angst, Ärger und Sorgen können weniger gut reguliert und überwunden werden. Die Bedürfnisse der Kinder nach Geborgenheit und Sicherheit werden durch eine sichere Beziehung gefördert. Dazu gilt auch, dass die Lehrperson ihre eigenen Ängste reflektiert (vgl. Pfeffer, 2017, S. 58-62).

Ängstliche Kinder reagieren bei unbekanntem Situationen mit Schüchternheit und Rückzug. Sie gehen in der Gruppe unter und pflegen weniger Kontakte. Die Gefühle scheinen übermächtig und erschweren deren Regulation. Die Ursache wird mit unsicherer Bindung zu Bezugspersonen erklärt. Die Kinder sind auf feinfühligere Unterstützung angewiesen (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 29).

Dies ergibt den folgenden Vergleich von maladaptiven und adaptiven Strategien, die die Entwicklung positiv oder negativ beeinflussen.

Tabelle 2: Emotionsregulationsstrategien

maladaptive Strategien	adaptive Strategien
Vermeidungsverhalten	positive Einstellung
erstarren	Lösung suchen, finden
Rückzug	Mut
Gefühle unterdrücken	Gefühle angemessen ausdrücken

3.2 Singen und Bewegen

„Singen ist eine der weltweit zu beobachtenden Grundfunktionen der zwischenmenschlichen Kommunikation und Gefühlsvermittlung. Die Pflege der menschlichen Stimme ist...eine wichtige gesellschaftliche und individuelle Aufgabe. Die Rahmenbedingungen hierfür sollten wieder verbessert werden“ (Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 335).

Liedereinführungen bilden einen wesentlichen Teil der musikalischen Erziehung. Sie beziehen sich auf die Erlebniswelt der Kinder und enthalten einfache Texte und Melodien. Erzähllieder bringen eine Geschichte nahe. Ruffieder werden im Wechselgesang gesungen. Zu Spiel- und Bewegungsliedern wird getanzt (vgl. Flödl und Wehmöller, 2014, S. 81-88).

Singen und Bewegen gehört zu den täglichen Kindergartenaktivitäten und setzt körperliche und seelische Kräfte frei. Lieder können mit Instrumenten begleitet werden. Geschichtliche Inhalte werden vertieft. Fremde Kulturen werden kennen gelernt. Das Singen fördert die Bewegungslust des Kindes und führt zu spontanen, physischen und emotionalen Bewegungsimpulsen. Mit rhythmischen Bewegungsliedern wird gestampft, geklatscht, gewackelt, geschwebt und gehüpft (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 45-53). Das Singen von Liedern ist Ausdruck von Lebensfreude. Singen und Bewegen in der Natur übt eine Faszination auf die Kinder aus. Die Freude am gemeinsamen Singen verbindet Kinder unterschiedlichen Alters und führt zu ganzheitlichen Lernerfahrungen (vgl. Schuh, 2010, S. 1).

Das Singen ist ein komplexer Vorgang, bei dem Atmung, Zwerchfell und Bauch- Rippenmuskulatur beteiligt sind (vgl. Spitzer, 2014, S. 245). Die Tonhöhe und Lautstärke der Singstimme entsteht durch die Spannung der Stimmbänder und dem Druck der Lungen (vgl. Spitzer, 2014, S. 269). Die Stimme wird durch das Zusammenspiel von Bauch- und Brustatmung, Zwerchfell und Brustkorb leistungsfähig. Daraus ergibt sich die Kopf- und Bruststimme. Der Ton wird durch den Kehlkopf erzeugt (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 12).

Lieder können vielseitig und spielerisch verwendet werden. Lieder bieten Rituale, die Struktur geben und Sicherheit bringen. Musikalische Spielprozesse enthalten gestalterische, kreative Elemente und fördern soziale Kontakte (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 58).

Zum Förderbereich Singen werden die auditive Wahrnehmung, die Tonhöhe, die Melodie, das Tempo und die Stimmung gezählt (vgl. Crowther, 2012, S. 195).

Tabelle 3: Förderbereiche

Förderbereich	praktische Umsetzung
auditive Wahrnehmung	Lieder hören und singen, Liederbücher
Tonhöhe, Melodie	Xylophon, Klavier, Flöte, Glocken, Lieder
Tempo	Trommeln, Schlaghölzer
Stimmung	Lieder, Instrumente, klassische Musikstücke

Die Kindergartenkinder singen täglich die Mundartlieder aus dem „Kinderliederbuch für die Vorschul- und Grundstufe eifach singe“ (Bosshart, Frey, Heusser & Rottenschweiler, 2012). Das Liederbuch enthält Lieder mit Anregungen zu Bewegungsimpulsen und Empfehlungen für den Einsatz von einfachen Instrumenten. Als Begleitinstrumente werden Schlaghölzchen, Schellenrassel, Schellenband, Glöckchen, Triangel, Cinelle, Handtrommel, Rasselbüchsen, Klangstäbe, Metallröhrchen, Xylophon, Metallophon und das Glockenspiel aufgeführt. Auch fremdländische Instrumente oder Küchengeräte wie Kellen, Löffel, Schwingbesen und Gläser werden vorgeschlagen. Zum Buch gibt es eine CD, die zu Liedereinführungen und Begleitungen eingesetzt werden kann (vgl. Bosshart et al. 2012, S. 223). Flödl und Wehmöller (2014) führen ebenfalls verschiedene Begleitinstrumente auf.

Tabelle 4: Begleitinstrumente nach Flödl und Wehmöller (2014)

kleine Schlaginstrumente	Rasseln, Schellen, Glockenband, Holztrommeln und Zimbeln (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 52-53).
grosse Schlaginstrumente	Pauke, Trommeln, Reibgurke (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 66-70).
Körperperkussion	Klatschen und Stampfen (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 33).
Möbel	Stühle, Türen, Boden (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 44).
selbstgebastelte Instrumente	leere Dosen und Becher (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 47-50).

Bei Schuh (2010) werden die Lieder mit Rasseln, Glockenschellen, Blockflöte, Handtrommel, Schlaghölzer, Handzimbeln, Stabspielen und Triangel begleitet. Lieder können auch durch eine Kartonrolle als selbstgebasteltes Blasinstrument gesungen werden (vgl. S. 7-11).

Schellenkranz, Trommeln, Rasseln und Triangel kommen bei Sander (2009) vor. Ergänzt werden diese durch Saiteninstrumente der Lehrpersonen wie Harfe, Klavier, Gitarre und Geige oder als Blasinstrumente Trompete, Querflöte und Saxophon (vgl. S. 81-84).

Kreusch-Jacob (2006) ergänzen die Begleitinstrumente mit Kastagnetten, Bongos, Tischtrommel, Klangschalen, Daumenklavier, Pfeifen, Knackfröschen, Regenrohr, Blas- und Saiteninstrumenten (vgl. S. 228-230).

Abbildung 3-2: Handtrommel

4. Förderung der Emotionsregulation

Verschiedene Diagnoseinstrumente über die Emotionsregulation im Kindergartenalter mit Beobachtungen, Fragebogen oder Interview werden aufgeführt. Da diese für die Arbeit nicht weiter relevant sind, dienen sie nur zur Ergänzung. Es wird nicht näher darauf eingegangen. Danach werden verschiedene Förderkonzepte zur Emotionsregulation im Kindergarten aufgeführt und auf die musikalische Erziehung hin beleuchtet. Die Förderkonzepte sind in der Bibliothek der HfH erhältlich.

4.1 Diagnostik

Tabelle 5: Diagnoseinstrumente

Instrument	Autoren	Thema der Erhebung
Beobachtung	Stansbury und Sigma (2000)	kindliche Regulation und Regulation durch Bezugsperson
Beobachtung	Shields, Cicchetti und Ryan (1994)	Funktionale und dysfunktionale Regulation
Beobachtung	Maughan, Cicchetti, Toth und Rogosch (2007)	Regulationsmuster des Kindes
Fragebogen	Zeman, Cassano, Suveg und Shipman (2010)	Umgang mit Sorge
Fragebogen	Von Salisch und Pfeiffer (1998/ 2000)	Umgang mit Wut
Fragebogen	Shields und Cicchetti (1997)	Erfassung der Labilität, Flexibilität
Interview	Shipman und Zeman (2001)	Erwartung des Kindes zur Bezugsperson
Interview	Zeman und Garber (1996)	Entscheidungsfähigkeit

(vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 62)

4.2 Förderkonzepte Emotionsregulation im Kindergartenalter

4.2.1 Koglin und Petermann (2013)

Das „Verhaltenstraining im Kindergarten“ fördert die emotionalen und sozialen Kompetenzen. Es wird bei bestehenden Verhaltensauffälligkeiten und zur präventiven Förderung eingesetzt. Es richtet sich an die ganze Klasse. Die Emotionsregulation wird mit dem Emotionswissen und der Empathie gefördert. Gefühle werden eingeführt, benannt und unterschieden. Die Förderung wird mit einer Geschichte umrahmt und durch Bilder, Gesprächskreise, Bewegungsspiele, Brettspiele, Malen und Basteln und einer Handpuppe ergänzt. Jede Förderstunde beginnt mit einem Gefühlsrap als Anfangsritual (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 53).

4.2.2 Petermann und Gust (2016)

Das „EMK Förderprogramm“ richtet sich ebenfalls an Kindergartenkinder von 4-6 Jahren. Die Emotionsregulation wird als emotionale Kompetenz gezielt gefördert. Die Förderung der emotionalen Kompetenzen setzt sich aus 42 verschiedenen Spielen à 5-30 Minuten zusammen. Die Spiele werden in der Kleingruppe oder mit der ganzen Klasse durchgeführt. Didaktische Elemente sind Basteln, Gesellschaftsspiel, Gesprächskreis, Malen, Musik und Tanz, Vorlesen und Theater (vgl. Petermann & Gust, 2016, S. 10). Mit dem Lied „Ja du kannst es allen zeigen“ (Petermann & Gust, 2016, S. 50) werden Emotionsregulationsstrategien vermittelt. Ein weiteres Spiel mit Musik ist das Helferspiel mit Bewegung (vgl. Petermann & Gust, 2016, S. 58). Ein Musik Stopp Spiel fördert die Bewegungskontrolle (vgl. Petermann & Gust, 2016, S. 65).

4.2.3 Mössner et al. (2008)

„Wunderfitz- Das grosse Förderbuch“ bezieht sich auf die Förderung emotionaler Kompetenzen, soziale Kompetenzen und die Fantasie. Gefühle werden spielerisch gespürt, erforscht, verstanden und gedeutet (vgl. Mössner et al., 2008, S. 2-7). Mit Sinnes- und Bewegungsspielen wird die Körperwahrnehmung gefördert (vgl. Mössner et al., 2008, S. 10). Klangerlebnisse rufen Emotionen hervor (vgl. Mössner et al., 2008, S. 16).

4.2.4 Frank und Martschinke (2011)

Die Arbeitsmappe „Bertram Blaulauch sucht sein Lachen“ enthält Lektionen für den Kindergarten zur emotionalen und sozialen Förderung, sowie zur Unterstützung der Persönlichkeit. Emotionsregulationsstrategien werden thematisiert durch das Lied „Manchmal hilft dir ganz tief atmen...“ (S. 66-67).

4.2.5 Hillenbrand, Hennemann und Schell (2016)

„Lubo aus dem All“ enthält Vorschläge zur sozialen, emotionalen Förderung auf der Grundlage der Resilienz- und Präventionsforschung. Die Übungen sind für den Kindergarten im Hinblick auf den Schuleintritt. 30 farbige Bildkarten zeigen Gefühle und Situationen im Kinderalltag. Mit erlebnisorientierten Spielideen können emotionale und soziale Kompetenzen erworben werden. Eine beigelegte CD enthält ein fröhliches Lied zur Leitfigur (vgl. Hillenbrand et al., 2016, S. 62). Eine Spielidee zur Musik ist gegeben: Ein Hut wird im Stuhlkreis umher gereicht. Wenn die Musik stoppt, zieht das Kind einen Zettel mit einem Bild aus dem Hut. Es

werden Strategien zusammen getragen zur Situation auf dem Bild (vgl. Hillenbrand et al., 2016, S. 98). Ebenso wird zu fröhlicher Musik gemalt (vgl. Hillenbrand et al., 2016, S. 60).

4.2.6 Depondt, Kog und Moons (2016)

„Ein Koffer voller Gefühle“ besteht aus Materialien zu den Gefühlen Glück, Angst, Wut und Trauer. Er ist zur präventiven Förderung für 2-7 jährige Kinder gedacht zur Gruppen- oder Einzelförderung. Der Koffer enthält Bilder mit Situationen aus dem Kinderalltag. Ebenso hat es für die emotionale Förderung Fingerpuppen und Gefühlsmasken. Eine CD mit emotionaler Instrumentalmusik zu den vier Gefühlen ist beigelegt. Die musikalische Förderung bezieht sich auf das Erleben und Ausdrücken von Gefühlen. Empfehlungen zum Darstellen von Gefühlen mit eigenen Instrumenten werden gegeben. Das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ von Prokofjew (1936) wird empfohlen. Als Musikbeispiel zum Gefühl Freude werden „die vier Jahreszeiten“ von Vivaldi (1725) genannt. Die Emotion Angst wird dem Musikstück „le sacre du printemps“ (Strawinsky, 1913) zugeordnet. Das Gefühl Wut wird durch „die Moldau“ (Smetana, 1874) erlebt. Die Förderung im Stuhlkreis wird durch die Förderung im Freispiel ergänzt, indem eine Musikecke eingerichtet wird zum freien Improvisieren.

4.2.7 Jungmann, Koch und Schulz (2015)

Die Spiele Sammlung „Überall stecken Gefühle drin“ fördert die sozial-emotionalen Kompetenzen in Alltagssituationen. Kinder lernen, mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer angemessen umzugehen und sich an soziale Regeln zu halten. Die Selbständigkeit und die Kooperation werden gefördert.

4.2.8 Hirler (2018)

Die sozial-emotionalen Kompetenzen werden ganzheitlich durch musikalische, fantasievolle Bewegungsspiele gefördert. Mit Geschichten, Bewegung, Musik und Singen erleben die Kinder Selbstwirksamkeit und Zusammengehörigkeit zur Gruppe. Mit Spielen und Singen werden emo-soziale Kompetenzen entwickelt. Der Umgang mit den Gefühlen Angst, Trauer, Wut und Freude wird spielerisch bewältigt. Der Bewegung wird genügend Raum gegeben. Die Kinder erleben die Gefühlsgeschichten ganzheitlich. Nach dem Singen und Bewegen erfolgt eine Zeit der Ruhe. Der Bezugsrahmen bildet jeweils eine Geschichte. Themen wie Freundschaft und Vertrauen, Angst überwinden und Hilfe annehmen werden erlebt. Die Kinder lernen den Umgang mit Angst und deren Bewältigung. Die Bewegungsspiele werden mit Instrumenten begleitet. Die Inhalte werden auch mit Singspielen, Reimspielen, Wahrnehmungsspielen, Rollenspielen, Musikexperimenten, Bewegungsimprovisationen und Tanzspielen erlebt und verarbeitet (vgl. Hirler, 2018, S. 37-41).

Die musikalische Erziehung in den Förderkonzepten zur Emotionsregulation und zur emotionalen Erziehung wird zusammenfassend dargestellt und tabellarisch veranschaulicht.

Tabelle 6: musikalische Erziehung in den Förderkonzepten

Autor	musikalische Erziehung
Koglin und Petermann (2013)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gefühlsrap als Anfangsritual (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 53)
Petermann und Gust (2016)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Ja du kannst es allen zeigen“ (Petermann & Gust, 2016, S. 50) ○ Helferspiel mit Bewegung (vgl. Petermann & Gust, 2016, S. 58) ○ Musik Stopp Spiel (vgl. Petermann & Gust, 2016, S. 65)
Mössner et al. (2008)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bewegungsspiele(vgl. Mössner et al., 2008, S. 10) ○ Klangerlebnisse (vgl. Mössner et al., 2008, S. 16)
Frank und Martschinke (2011)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „ Manchmal hilft dir ganz tief atmen...“(S. 66-67)
Hillenbrand et al. (2016)	<ul style="list-style-type: none"> ○ CD mit fröhlichem Lied zur Leitfigur (vgl. Hillenbrand et al., 2016, S. 62) ○ Musikspiel mit Hut (vgl. Hillenbrand et al., 2016, S. 98) ○ Malen zu fröhlicher Musik (vgl. Hillenbrand et al., 2016, S. 60)
Depondt, Kog und Moons (2016)	<ul style="list-style-type: none"> ○ CD mit Instrumentalmusik zu den vier Grundgefühlen ○ Erleben und Ausdrücken von Gefühlen durch Musik ○ Gefühle mit eigenen Instrumenten darstellen ○ Musikstücke: „Peter und der Wolf“ (Prokofjew, 1936), „die vier Jahreszeiten“ (Vivaldi, 1725), „le sacre du printemps“ (Strawinsky, 1913), „die Moldau“ (Smetana, 1874) ○ Einrichten einer Musikecke im Freispiel zum freien Improvisieren
Hirler (2018)	<ul style="list-style-type: none"> ○ ganzheitliche, musikalische, fantasievolle Bewegungsspiele ○ Bewegung, Musik und Singen zu Gefühlsgeschichten ○ Tanzspiele, Bewegungsimprovisationen ○ verschiedene Instrumente, Musikexperimente ○ Singspiele, Wahrnehmungsspiele, Rollenspiele (vgl. Hirler, 2018, S. 37-41)

Im nächsten Kapitel folgen im Hinblick auf die Fragenstellungen methodisch, didaktische Überlegungen über die musikalische Erziehung.

5. Didaktische Überlegungen

Im Kindergartenalter ist der Unterricht entwicklungs- und handlungsorientiert. Bei der ganzheitlichen Erziehung werden kognitive und emotionale Bereiche einbezogen. Der Unterricht mit Kopf, Herz und Hand bezieht alle Sinne ein. Die Persönlichkeit steht im Vordergrund. Die Kinder sind aktiv tätig. Die Selbständigkeit wird gefördert. Die Interessen der Kinder stehen im Vordergrund (vgl. Heimlich & Wember 2016, S. 103-104).

5.1 Lernvoraussetzungen

Ganzheitliche Lernprozesse entstehen durch körperliche und sinnliche Erfahrungen. Das Kind macht innere und äussere Erfahrungen. Die äusseren Erfahrungen beziehen sich auf die Umwelt des Kindes, mit der es in Beziehung tritt. Die Welt wird subjektiv erschlossen. Lernerfahrungen bauen auf dem Vorwissen auf. Die kognitive und emotionale Entwicklung beziehen sich aufeinander. Angst, Druck oder Stress sind hinderliche Lernfaktoren. Lernsituationen, die Interesse und Neugierde wecken sind entwicklungsfördernd. Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist die Grundlage zum Lernen. Lerninhalte, die für das Kind von Bedeutung sind, wecken angenehme Emotionen. Lustvolles und ressourcenorientiertes Lernen mit Mut zur Fehlerkultur sind ebenfalls ideale Lernvoraussetzungen. Das Einhalten von Regeln bietet dazu einen sicheren Rahmen (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 87-90). Die verschiedenen Lernvoraussetzungen der Kinder bereichern die Gruppe. Das Kind erfährt sich als Teil davon (vgl. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|8|2>).

Eine passende Liedauswahl fördert die Freude am Lernen. Lieder mit einfachen Texten und Melodien mit Wiederholungen sprechen die Kinder an (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 81).

Kinder lernen voneinander. Altersgemischte Gruppen im Kindergarten sind empfehlenswert. Lieder können in der Halbklassse oder mit der ganzen Klasse gesungen und gespielt werden. Abwechslungsreiche Sozialformen mit unterschiedlichen Materialien werden empfohlen. Viele Singspiele erzählen eine kleine Geschichte, haben Bewegungselemente und können mit Instrumenten begleitet werden (vgl. Hirler, 2018, S. 35). Schuh (2010) empfiehlt ebenfalls homogene, altersdurchmischte Gruppen (vgl. S.5). Sander (2009) empfiehlt für Kinder im Alter von 4-7 Jahren eine Gruppengrösse von 5-10 Kindern bei einer Lektion Dauer von 45 Minuten (vgl. S.17).

5.2 Gestaltungsräume

Bei offenen Aufgabenstellungen wird das Kind zu selbsttätigem Tun und eigenständigem Handeln angeregt. Vorgaben der Lehrperson beziehen sich auf den Lerngegenstand und die Zeitdauer. Die Art und Weise des Musizierens wird dem Kind überlassen. Im Vergleich zu geschlossenen Aufgabenstellungen, die von der Lehrperson vorgegeben werden, passt das Kind die Bewegungen den gegebenen Inhalten an (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 113-114).

Der Lehrplan 21 weist ebenfalls auf offene Aufgabenstellungen hin. Geführte Sequenzen und Musiksequenzen im Freispiel sollten angeboten werden (vgl. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|8|2>).

Improvisierte Musik kann situativ eingesetzt werden und lässt Spielraum für individuelle Unterstützung bei Bewegungsabläufen. Verschiedene Rhythmen beeinflussen die Bewegung. Musik und Bewegung führen zu ganzheitlichen Lernerfahrungen. Der Prozess steht im Vordergrund. Gestalterische Prozesse werden frei. Ausdruck, Bewegung, Wahrnehmung und Beziehung stehen in gegenseitigem Wechselspiel. Beziehungen werden hergestellt zu sich selber und zu anderen. Eigene Stärken werden bewusst. Man kann sich in die Gruppe einordnen oder eine Gruppe anführen. Die Wahrnehmung schliesst alle Sinne ein. Grob- oder feinmotorische Bewegungsabläufe werden dabei koordiniert (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 91-100).

Dem Bewegungsdrang der Kinder sollte genügend Raum gegeben werden. Die Gruppe und Raumgröße beeinflusst die Akustik. Wenn die Instrumente sichtbar bereit liegen, werden diese vermehrt und auch spontan benutzt. Der Musikraum kann mit Augen, Ohren und Bewegung erkundet werden (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 23-25). Ein Teppichboden eignet sich zum Hinsetzen während dem Spiel auf Instrumenten oder für ruhige Sequenzen. Auch lautes Spielen sollte im Raum möglich sein. Der Raum kann zu passenden Liedinhalten gestaltet werden (vgl. Crowther, 2012, S. 188-190). Der Bewegungsraum kann auch mit Sitzkissen ausgestattet werden (vgl. Schuh, 2010, S. 5).

Im Umgang mit einfachen Begleitinstrumenten ist zu beachten, dass diese sorgfältig gebraucht werden. Die Instrumente können in einer Glasvitrine auf Filzunterlagen ausgestellt werden oder in einem offenen Regal spielbereit liegen (vgl. Crowther, 2012, S. 187-188).

Vor dem Singen werden Atemübungen empfohlen. Das Einatmen erfolgt durch die Nase, das Ausatmen durch den Mund. Atemübungen können mit den Kindern im Liegen durchgeführt werden, indem beispielsweise ein Plüschtier auf den Bauch gelegt wird. Im Stehen kann mit einer kleinen Fantasiereise beim Einatmen an einer Blume riechen, langsames Ausblasen wie beim Fahrradreifen mit Zischgeräuschen oder rasches Ausatmen Luft anhalten wie beim Ballon zusammendrücken, dann rasches Ausblasen bei geplatzttem Ballon (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 13-14). Für die Körperperkussion mit Klatsch- und Stampfübungen ist der Stuhlkreis empfehlenswert. Auf dem Stuhl können mehrere Bewegungen ausprobiert werden (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 33).

5.3 Rolle der Lehrperson

Die Lehrperson hat im Gebrauch der Stimme eine Vorbildfunktion. Eine deutliche Aussprache und eine klare Artikulation sind wichtig. Die Atmung sollte tief sein. Die Singstimme der Kindergartenkinder ist höher als die Erwachsenenstimme. Die geeignete Tonlage für Kindergartenkinder ist von f' bis f'' (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 12). Die Lehrperson hat neben der Vorbildrolle auch die Rolle als Bezugsperson, Spielpartner oder Vorspieler (vgl. Crowther, 2012, S. 190).

Im Lehrplan 21 wird ebenfalls die Vorbildrolle erwähnt. Interesse und Freude sind wichtige Voraussetzungen, die die Lehrperson mitbringen sollte. Ebenso wird sie in der Rolle der kompetenten Begleiterin von Aktivitäten und Mitgestalterin beschrieben, die das Interesse der Kinder weckt, ihnen mit Wertschätzung begegnet und Freiräume schafft (vgl. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|8|2>). Durch Achtsamkeit schafft die Lehrperson eine musikalische, vertraute Atmosphäre. Dabei sind auch Nähe und emotionale Sicherheit wichtig (vgl. Kreuzsch-Jacob, 2006, S. 63).

Hirler (2018) schreibt, dass die Lehrperson vor allem Freude an der musikalischen Förderung mit Kindern mitbringen sollte. Mit einem Instrument kann sie die Kinder begleiten und die Gemeinschaft fördern. Mit Musikimprovisation schafft sie Möglichkeiten zur Förderung der Selbstwirksamkeit. Bei Verhaltensauffälligkeiten versucht sie, eine positive innere Haltung zu bewahren. Wahrnehmungsprobleme sollten früh erkannt werden. Sie ist bestrebt, Gefühle bewusst zu machen und zu regulieren (vgl. Hirler, 2018, S. 31-33).

Auch Crowther (2012) schreibt, dass die Lehrperson eine Vorbildfunktion hat. Ihr Verhalten beeinflusst die Kinder. Die eigene Freude und das Interesse an Musik machen die Kinder neugierig. Mit Bewegung und verschiedenen Angeboten ruft sie eine musikalische Stimmung hervor. Sie wählt passende Lieder zum Thema und ermuntert zu spontanem Singen und Bewegen. Sie fördert die Kreativität. Sie fördert die Kinder abwechslungsreich in Einzelförderung oder in der Gruppe (vgl. S. 186-187). Die Lehrperson führt auch Beobachtungen durch und hält Aktivitäten schriftlich fest (vgl. Crowther, 2012, S. 191-192).

6. Forschungsmethodik

Nach den Ausführungen der Grundlagen zur musikalischen Erziehung und zur Emotionsregulation folgt nun die Analyse der Theorien zum aktuellen Forschungsstand (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 129). Zuerst wird die Beschreibung des Vorgehens zum Literaturkorpus aufgezeigt. Die Literaturrecherche erfolgt in den Datenbanken der HfH E-Ressourcen. Für die systematische Recherche kommen Bücher und Aufsätze aus wissenschaftlichen Zeitschriften infrage. Letztere Quellen liefern die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse und werden per Peer-Review-Verfahren geprüft. Bücher alleine sind nicht ausreichend für eine systematische Recherche, da diese bis zu zehn Jahre brauchen zur Veröffentlichung und daher nicht immer auf dem aktuellsten Stand der Forschung sind. Quelldaten aus aktuellen Zeitschriften sind nur bedingt geeignet für eine systematische Recherche, da diese nicht geprüft sind (vgl. Roos & Leutwyler, 2017 S. 36-37). Die systematische Recherche wird in vier Schritten durchgeführt: Eingrenzung und Vorbereitung des Themas mit Suchbegriffen, Quellen suchen und sammeln, ordnen, Suchergebnisse evaluieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 35). In den folgenden Datenbanken der HfH E-Ressourcen wird recherchiert.

6.1 Literaturrecherche

Tabelle 7: Suchportale

Suchportal	Beschreibung
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)	Die weltweite Suchmaschine umfasst wissenschaftliche Webdokumente. 60% der Dokumente sind als Open Access frei zugängliche Volltexte. Die Quellen werden durch die Universitätsbibliothek Bielefeld geprüft.
Education Research Complete	Englischsprachige Literatur zu allen pädagogischen Fachrichtungen. Es enthält Volltexte oder Abstracts in Bildungszeitschriften, Büchern und Monographien. Frühe Kindheit bis höhere Schulausbildung.
ERIC (Education Resources Information Center)	Die englischsprachige Datenbank enthält Literatur zu Forschung und Erziehungswissenschaft in Zeitschriftenartikel, Forschungsberichten, Dissertationen und Doktor- oder Diplomarbeiten. Es hat vor allem englischsprachige Literatur.
Fachportal Pädagogik	Webportal im Kontext Erziehungswissenschaft, Bildungsforschung und Fachdidaktik zu den Bereichen Literaturrecherche und Forschung. Zur Literaturrecherche werden auch Open-Access-Volltexte und internationale Literatur bereit gestellt. Im Bereich Forschung werden empirische Studien dargestellt.
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online)	National Library of Medicine seit 1950 in den USA. Internationale Literatur zu Medizin und Psychologie wird täglich aktualisiert. Es enthält Links zu Volltexten. Angeboten werden englische Abstracts.
PsycINFO	Amerikanische Datenbank mit Fachliteratur aus Zeitschriftenaufsätzen, Buchkapiteln, Dissertationen im Bereich Psychologie, Medizin, Soziologie und Pädagogik.
PSYINDEX	Aktuelle deutsche Datenbank aus deutschsprachigen Ländern mit psychologischer Literatur seit 1977 in den Bereichen Psychologie, Psychiatrie, Medizin, Erziehungswissenschaften, Soziologie, Sport, Linguistik und Kriminologie. Zudem psychologische Interventionsprogramme und Testverfahren.

6.2 Suchbegriffe

Die Literatur soll das Thema Emotionsregulation mit musikalischer Erziehung im Kindergarten enthalten. Der Fokus liegt auf internalisierendem Verhalten beim Singen und Bewegen. Folgende Suchbegriffe in deutscher und englischer Sprache werden definiert.

Tabelle 8: Suchbegriffe

deutsche Begriffe	englische Begriffe
Emotionsregulation	emotion regulation
emotionale Entwicklung	emotional development
emotionale Bewältigung	emotional coping
emotionale Störung	emotional disorder
Emotionsregulationsstrategien	emotion regulation strategies
Angst, Ängstlichkeit, Trennungsangst	anxiety, anxiousness, separation anxiety
Schüchternheit	timidity, shyness
Unsicherheit	uncertainty
internalisierende Verhaltensauffälligkeiten	internalizing behavior, internalizing problems
Musik	music
Musikalische Früherziehung	early music education
Musikunterricht, Musiklektion	music lesson
Musiktherapie	music therapy
singen und bewegen	singing and moving/ sing and move
Rhythmik	rhythmics
Kindergarten, Vorschule	preschool, infant school, nursery school
frühe Kindheit, Kind	early childhood, child

Um systematisch zu recherchieren, analytisch zu forschen und die Forschungsfrage zu beantworten, wird das Thema mit Ausschlusskriterien eingegrenzt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 71-82).

6.3 Ausschlusskriterien

- Deutschsprachige und englischsprachige Literatur als Volltexte werden gesucht. Andere Sprachen werden nicht einbezogen. Literatur mit Volltexten aus den Datenbanken der HfH E-Ressourcen.
- Bezug zum Kindergartenalter 4-6 Jahre.
- Bezug zum Kindergarten. Primarschule, elterliche Emotionsregulation und Hort werden ausgeschlossen.
- Bezug zum Kindergartenunterricht. Ausgeschlossen wird Emotionsregulation und musikalische Erziehung in der Freizeit oder in der Musikschule.
- Bezug zur Praxis der musikalischen Erziehung, deren Methodik und Didaktik mit dem Fokus auf Singen und Bewegen.
- Bezug zur Praxis mit Schwerpunkt Emotionsregulationsstrategien bei internalisierendem Verhalten. Externalisierendes Verhalten wird weggelassen.
- Schwerpunkt der musikalischen Erziehung im Bereich Singen und Bewegen.
- Literatur zur Beantwortung der Fragestellung (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 62).
- Aktuelle Literatur wird historischer Literatur bevorzugt.
- Anzahlbeschränkung bei zu vielen Treffern auf Artikel 1. Ordnung.

Bei der Literaturrecherche wird ein Protokoll verfasst. Die gefundenen Quellen werden anhand der Abstracts, Zusammenfassung oder dem Inhaltsverzeichnis nach Aktualität und Relevanz sortiert (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 42). Das Protokoll hält folgende Merkmale fest: Suchbegriffe, Trefferanzahl (T.), Themenrelevanz (R.), Autor, Titel, Quelle, Verfügbarkeit (V.). Das Sichten der Texte erfolgt mit der SQ3R Methode (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 58).

Dann wird ein Kategorie-System nach Mayring (2015) gebildet mit Haupt- und Unterkategorien. Die Kategorien und Unterkategorien werden in den verschiedenen Quellen farbig unterstrichen und danach bearbeitet (vgl. Mayring, 2015, S. 98).

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse der Literaturrecherche beschrieben. Die Treffer werden aufgeführt. Danach erfolgt die Literatúrauswahl, die den unter Kapitel 3.3 aufgeführten Ausschlusskriterien am ehesten entspricht. Nicht ausgewählte Literatur wird begründet. Danach werden die ausgewählten Studien, wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel und Buchkapitel vorgestellt.

7. Literaturrecherche

Es wurde umfangreiche englische und deutsche Literatur zur Emotionsregulation gefunden, nicht aber im Zusammenhang mit der praktischen Förderung durch musikalische Erziehung im Kindergarten. Die Eingrenzung des Themas internalisierendes Verhalten mit Singen und Bewegen im Kindergartenalter lieferte zu wenig relevante Treffer. Deshalb musste der Fokus wieder erweitert werden auf Emotionsregulation und Musik. Die Suche mit den Begriffen Emotionsregulation und Musik ergab relevante Treffer zu den in der Grundalgenliteratur dargestellten Teilbereichen. Im Fachportal Pädagogik wurde ebenfalls entweder Literatur über die Förderung der Emotionsregulation oder über die musikalische Erziehung gefunden, nicht aber im Zusammenhang beider Themen. BASE lieferte ähnliche Ergebnisse wie EBSCO und wurde daher später nur noch für die Volltextsuche genutzt. EBSCO erwies sich als die effizienteste Suchmaschine. Diese wurde dann hauptsächlich für die systematische Recherche mit deutschen und englischen Begriffen genutzt und protokolliert. Die Begriffe Kindergarten, frühe Kindheit, Vorschule wurden unter der Rubrik Alter ausgewählt. Da es zu wenig Treffer gab, wurde diese erweitert mit Kind und Schulalter. Später wurde auch noch ohne Altersangabe gesucht.

Die Literaturrecherche ist im Anhang 1 beigelegt. Beim ersten Treffer wurden Autor und Titel aufgeführt. Danach wurde nur noch der Autor angegeben. Die ausgewählten Titel wurden in der Literaturliste farbig markiert.

7.1 Treffer

- Bernatzky, Günther und Kreutz, Gunter (2015): Musik und Medizin: Chancen für Therapie, Prävention und Bildung.
- Betty, April (2013): Taming tidal waves: A dance/movement therapy approach to supporting emotion regulation in maltreated children.
- Brown, Eleanor D. und Sax, Kacey L. (2013): Arts enrichment and preschool emotions for low-income at risk.
- Chin, Tan Chyuan und Rickard, Nikki S. (2014): Emotion regulation strategies mediates both positive and negative relationships between music uses and well-being.
- D'Acerno, Maria Rosaria (2012): Anxiety, Physical Education and Music.
- Darrow, Alice-Ann (2011): Early Childhood Special Music Education.
- Dingle, Genevieve A., Williams, Elyse, Jetten, Jolanda und Welch, Jonathon (2017): Choir singing and creative writing enhance emotion regulation in adults with chronic mental health conditions.
- Ellerkamp, Lutz und Goldbeck, Thomas (2008): Musiktherapeutisches Training für ängstliche und unsichere Kinder.
- Jacobi, Bonnie S. (2012). Opportunities for socioemotional learning in music classrooms.
- John, Bina A., Cameron, Linda und Bartel, Lee (2016): Creative musical play.
- Leigh, Jennifer. (2017). Experiencing emotion: Children's perceptions, reflections and self-regulation.
- Moore, Kimberly Sena (2013): A systematic review on the neural effects of music on emotion regulation: implications for music therapy practice. *Journal of Music Therapy*, 50 (3), 198-242.

- Moore, Kimberly Sena und Hanson-Abromeit, Deanna (2015): Theory-guided Therapeutic Function of Music to facilitate emotion regulation development in preschool-aged children.
- Moore, Kimberly Sena und Hanson-Abromeit, Deanna (2018): Feasibility of the Musical Contour Regulation Facilitation (MCRF) Intervention for Preschooler Emotion Regulation Development : A Mixed Methods Study.
- Petermann, Franz und Gust, Nicole (2016): Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern: Das EMK Förderprogramm. Göttingen: Hogrefe.
- Ritblatt, Shulamit et al. (2013): Can music enhance school-readiness socioemotional skills?
- Saarikallio, Suvi (2010): Music as emotional self-regulation throughout adulthood.
- Spahn, Claudia und Richter, Bernhard (2016): Musik mit Leib und Seele: Was wir mit Musik machen und sie mit uns. Stuttgart: Schattauer.
- Swaine, Joel S. (2014): Musical communication, emotion regulation and the capacity for attention control: A theoretical model.
- Uhlig, Sylka et al. (2016): Study protocol RapMusicTherapy for emotion regulation in a school setting.
- Walker, John und Boyce-Tillman, June (2002): Music lessons on prescription? The impact of music lesson for children with chronic anxiety problems.
- Williams, Kate E. (2018): Moving to the beat: Using music, rhythm and movement to enhance self-regulation in early childhood classrooms.
- Zachariou, Antonia und Whitebread, David (2019): Developmental differences in young childrens self-regulation.

Darrow (2011) wird ausgeschlossen, da es zu wenige spezifische Informationen enthält. Petermann und Gust (2016) werden ausgeschlossen, da keine weiteren Informationen aus der Grundlagenliteratur hinzukommen. Leigh (2017) war als Volltext nicht erhältlich. Spahn und Richter (2016) ist ein Buch und wird deshalb ausgeschlossen. Die Studie von Saarikallio (2010) zeigt verschiedene Emotionsregulationsstrategien auf, aber diese werden bei Bernatzky und Kreutz (2015) schon beschrieben. Die Studie von Saarikallio (2010) enthält keine weiteren, relevanten Informationen zur Beantwortung der Fragestellung und wird deshalb ausgeschlossen. Die Studie von Uhlig et al. (2018) wird ausgeschlossen, da sie externalisierende Verhaltensauffälligkeiten thematisiert. Die Erwachsenenstudie von Dingle et al. (2017) bezieht sich nicht auf die Musikproduktion, sondern auf das Hören von Musik und wird ausgeschlossen.

7.2 Auswahl

7.2.1 Studien

- ✓ Chin, Tan Chyuan und Rickard, Nikki S. (2014): Emotion regulation mediates both positive and negative relationships between music and well-being.
- ✓ Brown, Eleanor D. und Sax, Kacey L. (2013): Arts enrichment and preschool emotions for low-income at risk.
- ✓ John, Bina A. et al. (2016): Creative musical play.
- ✓ Moore, Kimberly Sena und Hanson-Abromeit, Deanna (2018): Feasibility of the Musical Contour Regulation Facilitation (MCRF) Intervention for Preschooler Emotion Regulation Development: A Mixed Methods Study.
- ✓ Ritblatt, Shulamit et al. (2013): Can music enhance school-readiness socioemotional skills?
- ✓ Walker, John und Boyce-Tillman, June (2002): Music lessons on prescription? The impact of music lesson for children with chronic anxiety problems.
- ✓ Zachariou, Antonia und Whitebread, David (2019): Developmental differences in young childrens self-regulation.

7.2.2 Wissenschaftliche Zeitschriftenartikel

- ✓ Betty, April (2013): Taming tidal waves: A dance/movement therapy approach to supporting emotion regulation in maltreated children.
- ✓ D'Acerno, Maria Rosaria (2012): Anxiety, Physical Education and Music.
- ✓ Ellerkamp, Lutz und Goldbeck, Thomas (2008): Musiktherapeutisches Training für ängstliche und unsichere Kinder.
- ✓ Jacobi, Bonnie S. (2012): Opportunities for socioemotional learning in music classrooms.
- ✓ Moore, Kimberly S. und Hanson-Abromeit, Deanna (2015): Theory-guided Therapeutic Function of Music to facilitate emotion regulation development in preschool-aged children.
- ✓ Swaine, Joel S. (2014): Musical communication, emotion regulation and the capacity for attention control: A theoretical model.
- ✓ Williams, Kate E. (2018): Moving to the beat: Using music, rhythm and movement to enhance self-regulation in early childhood classrooms.

7.2.3 Buchkapitel

- ✓ Bernatzky, Günther und Kreutz, Gunter (2015): Musik und Medizin: Chancen für Therapie, Prävention und Bildung.

7.3 Vorstellen der ausgewählten Studien, wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel und Buchkapitel

7.3.1 Bernatzky und Kreutz (2015)

In diesem Buchkapitel wird die Wirkung von Musik auf die Emotionsregulation bei Grundschulkindern und Erwachsenen unter Bezugnahme verschiedener Studien aufgezeigt. Die gesundheitliche und psychologische Wirkung des Singens wird dargestellt. Verschiedene Emotionsregulationsstrategien mit Musik werden aufgeführt bei Grundschulkindern und Erwachsenen. Dieses Buch erscheint mehrfach in der Recherche.

7.3.2 Betty (2013)

Diese Theoriearbeit geht der Frage nach, wie mit Tanz- und Bewegungstherapie die Emotionsregulation gefördert werden kann bei misshandelten Kindern in stationärer Behandlung. Grundlagenliteratur wird diskutiert bezüglich der Entwicklung der Emotionsregulation. Verschiedene, psychotherapeutische Verfahren ohne Musik werden als Review aufgeführt. Ein theoretisches Modell der Tanz- und Bewegungstherapie wird vorgestellt. Die Förderung bezieht sich auf Kinder im Alter von 0-13 Jahren. Es besteht kein direkter Bezug zur Musikpädagogik im Kindergarten.

7.3.3 Brown und Sax (2012)

Diese Studie bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen Emotionsregulation und Schulfähigkeit. Die Musikschule Kaleidoskop ist eine Vorschule, in der Musik, Tanz und visuelle Künste besonders gefördert werden. Die Studie ergibt, dass Kinder der Musikschule Kaleidoskop emotionale Fähigkeiten entwickeln wie Interesse, Freude und Selbstwirksamkeit. Die Studie vergleicht 174 Kinder aus der Schule Kaleidoskop mit 31 Kindern einer herkömmlichen Vorschule. Das Durchschnittsalter beträgt 4,2 Jahre. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass durch Musik und Kunst vermehrt positive Emotionen hervorgerufen werden. Acht verschiedene Emotionen wurden bei jedem Kind während 15 Minuten pro Lektion à 45 Minuten kodiert. Die Regulation von angenehmen und unangenehmen Gefühlen verbesserte sich.

7.3.4 Chin und Rickard (2014)

In dieser qualitativen und quantitativen Erwachsenenstudie wird die Emotionsregulation in Verbindung mit Wohlfühlen und Musikaktivitäten untersucht. Die kognitive Neubewertung als adaptive Emotionsregulationsstrategie hat positive Auswirkung auf das körperliche und psychische Wohlbefinden. Zu den zentralen Merkmalen der Studie zählen die Kategorien Musik, Emotionsregulation und Wohlbefinden. An der australischen Studie in Melbourne nahmen 637 Personen zwischen 20 und 58 Jahren teil. Die Daten wurden online mit Befragung erhoben.

7.3.5 D`Acierno (2012)

Ein Experiment wurde mit Kindern von 6-9 Jahren in zwei Gruppen durchgeführt. Die erste Gruppe setzte sich aus 10 Kindern aus der Mittelschicht zusammen. Die zweite Gruppe setzte sich aus 10 Kindern mit Migrationshintergrund zusammen. Alle Kinder zeigten zu Beginn internalisierende Verhaltensauffälligkeiten wie Stress, soziale Angst, Angst vor neuen Situationen oder starke Schüchternheit. Das Ziel der Studie war die Verringerung von Stress und die Stärkung des Selbstwertgefühls mit Bewegung und Musik. Nach einem

Jahr zeigte sich eine Verbesserung. Auch die Bewegungskoordination und Kommunikation wurde verbessert.

7.3.6 Ellerkamp und Goldbeck (2008)

Der musiktherapeutische Ansatz ist für ängstliche Kinder gedacht im Alter von 7-12 Jahren. Das Training besteht aus 3 Einzellektionen und 6 Gruppenlektionen. Das Ziel ist die Förderung des Emotionswissens und der Regulation. Unsicherheit wird abgebaut durch interaktive Instrumentalimprovisation.

7.3.7 Jacobi (2012)

Elementare Musikklassen bieten ein ideales Setting, um emo-soziale Fertigkeiten zu fördern. Musikalische Erziehung soll Risikoverhalten minimieren. Musikalische Erziehung schafft Möglichkeiten für emo-soziales Lernen.

7.3.8 John et al. (2016)

Durch freies, kreatives Musikspiel werden natürliche Zugänge zur Kommunikation geschaffen und emo-soziale Fertigkeiten gefördert. Diese Pilotstudie zeigt auf, wie Musik positive Emotionen weckt und wie durch musikalische Kreativität in der Vorschule die Verhaltensregulation gefördert wird. Kodiert wurden die drei Kategorien Rituale, kreatives Musikspiel und geführtes Musikspiel. Die Effektivität von geführtem und freiem Musikspiel mit Musikritualen wird verglichen. Es handelt sich um musikalische Früherziehung in zwei Musikklassen aus einer Schule in Toronto. An der qualitativen Studie nahmen 33 Kinder im Alter von 5-6 Jahren teil.

7.3.9 Moore und Hanson-Abromeit (2015)

Gestützt auf Musiktheorie und Musikneurowissenschaft wird eine musikbasierte Intervention zur praktischen Förderung der Emotionsregulation in der Vorschule vorgestellt. Das Therapiekonzept enthält einen Musikplan mit anregenden und entspannenden Musikstimuli.

7.3.10 Moore und Hanson-Abromeit (2018)

Die qualitative und quantitative Studie untersucht die Effekte der musikalischen Intervention zur Förderung der Emotionsregulation für Risikokinder mit maladaptiver Emotionsregulationsentwicklung. 8 Kinder im Durchschnittsalter von 3,88 Jahren nahmen an elf 20-minütigen Sitzungen während vier Wochen teil. Die Lehrpersonen hielten positive Verhaltensänderungen der Kinder fest bezüglich emo-sozialen Fähigkeiten. Die Resultate wurden mit den Kategorien in den Bereichen emotionsbezogene Veränderungen, Emotionsregulationsstrategien, Gruppeninteraktionen, kognitive Veränderung und Aufmerksamkeit dargestellt.

7.3.11 Ritblatt et al. (2013)

In dieser Studie geht es um die Schulfähigkeit von Kindergartenkindern in San Diego. Die Studie untersucht Effekte zur Schulfähigkeit, die mit einem Musikprogramm gefördert werden. Dabei werden zwei Klassen mit dem Musikprogramm mit zwei Klassen mit herkömmlichem Unterricht verglichen. Die Resultate zeigen soziale Fertigkeiten, besonders soziale Kooperation und Interaktion. Fortschritte mit dem Musikprogramm wurden im Bereich von sozialer Zusammenarbeit, sozialen Interaktionen und sozialer Unabhängigkeit festgestellt. Das Musikprogramm beinhaltet 15 Lieder, die emo-soziale Fähigkeiten vermitteln. Die Lieder wurden täglich im Kindergarten und in der Familie mit oder ohne CD gesungen. 102 Kinder im Alter von 3-5 Jahren nahmen an der Studie mit Eltern und Lehrpersonen teil.

7.3.12 Swaine (2014)

Die folgende Studie entwickelt ein theoretisches Modell über Musikkommunikation. Musikkommunikation als zielgerichteter Prozess, um die Emotionsregulationsstrategien des Kindes durch die Bezugsperson anzuregen und zu beeinflussen. Die Übung erzielt die Erhöhung der Aufmerksamkeit. Die emotionale Aktivierung führt zu Sinneserfahrungen, fördert die Bewegung und reduziert Verhaltensunsicherheit.

7.3.13 Walker und Boyce-Tillman (2002)

Fünf Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren mit Angstproblematik absolvierten ein musiktherapeutisches Programm im Einzelsetting mit erfahrenen Lehrpersonen. Sie erhielten individuellen Instrumentalunterricht während 30 Wochen. Die Lehrpersonen hielten die Fortschritte schriftlich fest. Auch durch Elternbefragung und Befragung der Kinder wurden Verhaltensänderungen ermittelt. Die Kinder erlebten Selbstwirksamkeit und gewannen Selbstvertrauen. Die Ängste verringerten sich. Es zeigte sich, dass die Kinder ihre Ängste mit verschiedenen Strategien individuell überwinden konnten. Dabei waren persönliche Vorlieben und Begabungen entscheidend.

7.3.14 Williams (2018)

Die Fähigkeiten zur Selbstregulation sind wichtige Merkmale zur Schulreife. Mit Rhythmus und Bewegung werden neurologische Prozesse angeregt, die die emotionale Verhaltensregulation unterstützt. Frühe Stresserfahrungen wirken auf die Hirnentwicklung, was sich oft durch eine geringe Selbstregulation zeigt. Eine Intervention für die Vorschule wird dargestellt. Die Intervention dauert 8 Wochen zu 16 Lektionen mit 113 Kindergartenkindern zur Verbesserung der Selbstregulation. Es wird ein Vergleich mit herkömmlichem Unterricht dargestellt. Lehrerbefragungen ergaben, dass die Selbstregulation verbessert werden konnte. Weitere Studien in diesem Gebiet seien nötig.

7.3.15 Zachariou und Whitebread (2019)

Diese Studie untersucht die Selbstregulation bei Kindern im Alter von 6-8 Jahren mit Verhaltensbeobachtungen durch Videoaufnahmen beim Musikspiel. Die Regulation während dem Musikspiel wurde angeschaut und codiert. 36 Kinder nahmen an der Studie teil. 5 Lektionen zu je 30 Minuten während 5 Wochen wurden durchgeführt. Es wird empfohlen, in früher Kindheit mit der Förderung zu beginnen.

8. Auswertung

Das Datenmaterial wird mit induktiver und deduktiver Vorgehensweise bearbeitet. Verschiedene Emotionsregulationsstrategien mit Musik werden ermittelt und dann mit der Grundlagenliteratur verglichen. Daraus werden adaptive Emotionsregulationsstrategien mit Musik als Haupt- und Unterkategorien bestimmt. Auf der Suche nach weiteren Gemeinsamkeiten im zusammengestellten Literaturkorpus werden weitere relevante Kategorien mit Unterkategorien mit induktiver Vorgehensweise gebildet, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind.

Zuerst wird das Kategorie System mit Haupt- und Unterkategorien aufgeführt (vgl. Mayring, 2015, S. 98). Die Definitionen der Kategorien mit Ankerbeispielen und Quellenangaben sind im Anhang 2 aufgeführt. Danach werden die Ergebnisse dargestellt.

8.1 Kategorie System

Die Emotionsregulation mit Musik bezieht sich auf die Regulierung der Emotionen durch Musikproduktion und Musikhören (vgl. Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 347). Die Wirkung von Musik wird dargestellt und begründet. Danach werden Emotionsregulationsstrategien mit Musik aus der zusammengefassten Literatur definiert und tabellarisch veranschaulicht. Dann folgen die Ergebnisse zu den verschiedenen Emotionsregulationsstrategien, sowie die Erkenntnisse über internalisierende Verhaltensauffälligkeiten.

Tabelle 9: Kategorie System

Hauptkategorien	Unterkategorien
Emotionsregulation mit Singen und Musik	Wirkung Begründung
Emotionsregulationsstrategien	interaktive Strategien körperbasierte Strategien Aufmerksamkeit Beruhigung Manipulation der Situation kognitive Neubewertung
internalisierendes Verhalten	Sicherheit Selbstwertgefühl

8.2 emotionsregulierende Wirkung von Singen und Musik

Betty (2013) schreibt, dass Musik eine anregende oder beruhigende Wirkung erzeugen kann und diese in der Musiktherapie für die Unterstützung der Emotionsregulation in der frühen Kindheit eingesetzt wird. Die Musik wirkt auf Körper und Psyche, welche eng miteinander verbunden sind.

Moore und Hanson-Abromeit (2015) beziehen sich ebenfalls auf die beruhigende und anregende Wirkung von Musikstimuli zur Emotionsregulation.

Auch Bernatzky und Kreutz (2015) legen die emotionsregulierende, beruhigende oder anregende Wirkung von Musik und Singen dar. Musik und Singen kann das körperliche und psychische Wohlbefinden positiv beeinflussen und Stresssymptome wie Angstgefühle minimieren. Die menschliche Stimme mit Klang, Tonlage und Lautstärke steht in enger Verbindung mit den Emotionen. Das Singen wird als eine vorbeugende, menschliche Ressource zur Förderung der Emotionsregulation angesehen. Das gemeinsame Singen kann Heiterkeit und Energie hervorrufen. Der Körper entspannt sich.

Chin und Rickard (2014) schreiben, dass durch Singen in einem Chor Gefühle ausgedrückt werden. Das Ausdrücken der Emotionen wirkt emotionsregulierend. Spannungen werden abgebaut. Das Wohlbefinden wird verbessert.

Nach D'Acerno fördern Bewegung und Musik das körperliche und seelische Gleichgewicht durch die Ausschüttung von Dopamin. Dies führt zu einer Verringerung des Stresshormons Cortisol.

8.3 Begründung zur Förderung der Emotionsregulation durch Musik

Jacobi (2012) beschreibt Musik als ein natürliches Potential, um emotionale Fähigkeiten zu fördern. John et al. (2016) sehen in Musikklassen verschiedene Möglichkeiten zur Förderung der Emotionsregulation im sozialen, kommunikativen Kontext. Der Musik werden psychodynamische Eigenschaften zugeschrieben mit einem natürlichen, universalen Charakter. Die psychische Gesundheit wird unterstützt.

Brown und Sax (2012) sehen Musik und Tanz als ein bedeutendes Medium an zur Förderung der Emotionsregulation. Das natürliche Interesse der Kinder an Musik und Kunst bildet dazu eine geeignete Grundlage. Durch Singen können Emotionen hervorgerufen werden. Diese rücken ins Bewusstsein. Nach deren bewussten Wahrnehmung können die Gefühle reguliert werden. Singen kann somit als Regulation von Gefühlen gelten.

Ritblatt et al. (2013) betonen den spielerischen Charakter der musikalischen Erziehung in der Vorschule zur Förderung von emotionalen Fähigkeiten. Die musikalische Erziehung gehört zu den täglichen Aktivitäten im Kindergarten, die den Kindern Freude bereitet und ihr Interesse weckt.

Nach Moore und Hanson-Abromeit (2015) nehmen Musik und die Emotionsregulation eine bedeutende Rolle in der frühen Kindheit ein. Kinder sind musikalisch und finden einen natürlichen Zugang zur Musik, die in ihnen Freude und Neugierde weckt. Durch die frühkindlichen, musikalischen Erfahrungen entsteht ein familiärer Bezug. Die Entwicklung der Emotionsregulation in der frühen Kindheit ist bedeutend für die psychische Gesundheit. Musikalische Spiele und Rituale ermöglichen viele emotionale Erfahrungen.

Betty (2013) beschreibt den Körper in der Tanz- und Bewegungstherapie als eine natürliche Ressource zur Förderung der Emotionsregulation.

Durch Bewegung und Rhythmus wird auch nach Williams (2018) die Selbstregulation positiv unterstützt. Spielerische Tätigkeiten mit Musik und Bewegung bereiten dem Kind Freude.

Mit musikalischer Instrumentenimprovisation findet nach Ellerkamp und Goldbeck (2008) ein direkter, rascher Zugang zum Kind auf der Gefühlsebene statt. Lustvolle, gestalterische Momente sind möglich.

8.4 Emotionsregulationsstrategien

Tabelle 10: Emotionsregulationsstrategien

Autor	Emotionsregulationsstrategien mit Musik
Betty (2013)	körperbasierte Strategien, Beruhigung, kognitive Neubewertung, Aufmerksamkeit, Manipulation der Situation
Bernatzky und Kreutz (2015)	konzentriertes Interesse wecken, positive Energie herbeiführen, Anregung der Fantasie, kognitive Neubewertung
Brown und Sax (2012)	positive Emotionen hervorrufen
Chin und Rickard (2014)	kognitive Neubewertung
D'Acierno (2012)	körperbasierte Strategien, Beruhigung, kognitive Neubewertung
Ellerkamp und Goldbeck (2008)	Beruhigung, interaktive Strategien
Jacobi (2012)	interaktive Strategien
John et al. (2016)	interaktive Strategien, Aufmerksamkeit
Moore und Hanson-Abromeit (2015/ 2018)	interaktive Strategien, Beruhigung, Manipulation der Situation
Ritblatt et al. (2013)	interaktive Strategien
Swaine (2014)	Aufmerksamkeit, interaktive Strategien
Walker und Boyce-Tillman (2002)	Interaktive Strategien, Aufmerksamkeit, kognitive Neubewertung, Manipulation der Situation
Williams (2018)	körperbasierte Strategien
Zachariou und Whitebread (2019)	körperbasierte Strategien

8.4.1 Interaktive Strategien

Bei Walker und Boyce-Tillman (2002) wurde die vertrauensvolle Beziehung der Lehrperson zum Schüler James während dem Klavierunterricht im Einzelsetting als bedeutende, interaktive Strategie geschildert, um Trennungsangst zu überwinden. Die Eltern konnten sich allmählich vom Kind trennen, ohne dass die Ängste übermächtig wurden. James konnte die Strategie mit der Zeit eigenständig anwenden. Dies zeigte sich unter anderem beim Schulweg, den er selbständig gehen konnte und nicht mehr auf die Eltern angewiesen war. Auch bei Mary war die freundschaftliche Beziehung zur Lehrperson ausschlaggebend. Zudem zeichneten sich die Lehrpersonen bei allen Kindern darin aus, das Interesse der Kinder individuell und auf verschiedene Weise zu wecken. Auch konnten sie die Kinder für die Musik motivieren, indem sie Begabungen und individuelle Wünsche der Kinder erkannten, berücksichtigten und in den Unterricht einbauten.

Nach Swaine (2014) können durch musikalische Kommunikation zwischen dem Kind und der Bezugsperson beim Singen oder beim Spielen von Instrumenten Emotionsregulationsstrategien gefördert werden. Emotionale Reaktionen zwischen zwei Personen werden eingeübt. Die Intervention ist zielgerichtet und geht von der Bezugsperson aus.

John et al. (2016) befürworten das vom Kind selbst gewählte, eigenständige Musikspiel. Kreativität und Freiheit führen zu einem erhöhten Musikengagement. Beim freien Musizieren führt die Lehrperson das Kind in die Instrumente ein. Der Rahmen dazu bildet eine Geschichte. Danach wählt das Kind ein Instrument aus, das es selbständig erkunden möchte. Das Kind kann spontan improvisieren oder gegebene Kompositionen einüben. Durch das freie, musikalische Spiel wird die Emotionsregulation gefördert. Das freie Musikspiel findet auch zwischen einem Kind und der Lehrperson, einem anderen Kind oder mehreren Kindern statt. Die nonverbale Kommunikation als integrative Strategie unterstützt die Beziehungsfähigkeit.

Bei Jacobi (2012) werden die sozialen Interaktionen beim Musikunterricht betont. Die Lehrperson sollte neben den musikalischen Inhalten auch ein spezielles Augenmerk auf soziale Interaktionen richten, die geplant sein können oder spontan entstehen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Gruppe und auf einzelne Kinder. Die Kinder erlernen Strategien, können diese verändern und werden mit positiver Verstärkung unterstützt. Die emotionalen und sozialen Fertigkeiten werden gefördert mit Partnerspielen, Klatschübungen und Bewegungssequenzen in der Gruppe.

Moore und Hanson-Abromeit (2015) nennen als interaktive Strategien die direkte Beziehung der Bezugsperson zum Kind. Eine tragfähige Beziehung wird betont. Durch anregende und beruhigende Musikinteraktionen werden aktive Möglichkeiten zu emotionalen Erfahrungen geschaffen.

Als interaktive Strategien in der Musiktherapie beschreiben Ellerkamp und Goldbeck (2008) das musikalische, improvisierte Spiel auf Instrumenten mit kommunikativen Spielformen.

Nach Ritblatt et al. (2013) entstehen interaktive Strategien bei Morgen- und Abschiedsliedern.

8.4.2 körperbasierte Emotionsregulationsstrategien

In der Tanz- und Bewegungstherapie schreibt Betty (2013), dass die Regulation mit nonverbalen, körperbasierten Interventionen in Form von Bewegung und Körperwahrnehmung gefördert werden kann. Dabei reflektiert die Bezugsperson auch ihre eigenen physiologischen und emotionalen Prozesse. Mit Spiegelung werden emotionale Zustände synchron reflektiert. Körperübungen und Atemübungen tragen ebenfalls als nonverbale Kommunikation zur Emotionsregulation bei. Die Bezugsperson kann mit einer ruhigen Stimme und Atmung, einer Berührung oder durch den Gesichtsausdruck die Regulation des Kindes beeinflussen, umleiten und modellieren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich die Bezugsperson auf die Anspannung des Kindes einstellt, diese dann allmählich durch die Interaktion verringert und eine Beruhigung herbeiführt. Mit der Zeit kann das Kind diese Strategie eigenständig einsetzen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, durch einen entgegengesetzten Impuls die Bewegung des Kindes zu steuern.

Williams (2018) verbessert die Selbstregulation, zu der die Emotionsregulation gehört, mit Beat Synchronisation und sinnlichen Bewegungserfahrungen. Bewegung zu Rhythmik und Musik ist ein komplexer Vorgang, bei dem die Sinne beteiligt sind. Einen Rhythmus aufzunehmen und konstant beizubehalten wird im Kindergartenalter möglich. Neuronale Netzwerke werden aktiviert. Perkussionsinstrumente sind besonders geeignet zur Beat Synchronisation.

Nach Zachariou und Whitebread (2019) werden körperbasierte Strategien beim Musikspiel geübt mit Handklatschübungen und Kreisspielen. Die Kinder halten sich an den Händen, singen und bewegen sich im Kreis. Mit Rhythmus- und Bewegungsspielen werden die Rollen des Führens und Nachahmens geübt. Frage- und Antwortspiele können mit Singen und Instrumenten erfolgen. Die Musikspiele werden durch die Lehrperson angeleitet. Durch das Musikspiel wird die Regulation herbeigeführt mit Auswirkungen auf Verhaltensveränderungen.

D'Acerno (2012) schreibt, dass mit Bewegung und Musik beide Hirnhälften aktiviert werden. Serotonin und Endorphine werden vermehrt ausgeschüttet. Beides lindert Angst und Stress. Das physische und psychische Gleichgewicht wird wieder hergestellt. Die Bewegung wirkt stimulierend auf das Gehirn. Die Körperkoordination wird gefördert. Mehr Sauerstoff gelangt in die Muskeln. Die Atmung verbessert sich. Das Herzkreislaufsystem wird gestärkt. Bewegung, Rhythmus und Melodien fördern die Synchronisation. Die Regulation wirkt physisch und psychisch.

Abbildung 8-1: Schlaghölzchen

8.4.3 Beruhigung

Beruhigende Wirkung kann bei Betty (2013) erzeugt werden durch eine leise, ruhige Stimme, durch tiefes, entspanntes Atmen, durch sanfte Berührungen und durch den Gesichtsausdruck der Bezugsperson. Die Beruhigung wird erreicht, indem zuerst die Emotion akzeptiert wird und dem Kind Verständnis entgegen gebracht wird. Danach kann die Emotion transformiert werden. Die Bezugsperson stellt die Beziehung her und begegnet dem Kind mit Verständnis. Darauf folgt die Beruhigung durch die Bezugsperson. Die Regulation erfolgt durch Akzeptanz und Spiegelung. Zum Beispiel wird ein weinendes Kind festgehalten und mit Schaukelbewegungen beruhigt. Mit Worten werden die Emotionen bewusst gemacht. Mit der Zeit verinnerlicht das Kind diese Regulation als eine eigenständige Strategie. Eine andere Möglichkeit ist die Übertreibung eines Gefühls durch Bewegung, das dann immer kleiner gemacht wird.

Moore und Hanson-Abromeit (2018) führen die Beruhigung herbei durch Musikstimuli mit niedriger Erregung. Die Musikstruktur zur Erzeugung von geringer Erregung basiert auf vertrauten Melodien, einer tiefen und konstanten Tonlage, wenig Veränderung im Rhythmus, Ritardando am Ende des Liedes, niedrige und konstante Lautstärke, langsames Tempo, bekannte Klangformen, langsames Legato, Liedinhalte mit Worten, die beruhigen oder Texte, die Emotionsregulationsstrategien vermitteln.

Fantasiereisen mit dem Monochord führen nach Ellerkamp und Goldbeck (2008) zur Beruhigung.

D'Acierno (2012) führt die Beruhigung durch Bewegung und Musik herbei. Beides fördert Serotonin und Endorphine, was zu einer Beruhigung führt. Angst und Stress werden reduziert. Die Atmung wird reguliert.

Abbildung 8-2: Triangel und Metallophon

8.4.4 Aufmerksamkeit

Der Knabe Jason in der Studie von Walker und Boyce-Tillman (2002) erlernte das Trommeln von einfachen bis anspruchsvollen Rhythmen. Zuerst wurden mit dem Lehrer zusammen einfache Rhythmen improvisiert und verschiedene Techniken durch Nachmachen gelernt. James erfuhr beim Trommeln, dass er gut darin war. Er konnte eine eigenständige Strategie daraus entwickeln, indem er die Konzentration auf das Trommeln lenkte anstelle des Nichtstuns.

Nach Swaine (2014) wird die musikalische Kommunikation mit Singen oder Musizieren zwischen zwei Personen zur Reduktion von Angst und Unsicherheit eingesetzt. Die Aufmerksamkeit wird durch die musikalische Interaktion gestärkt und aufrecht erhalten, was von der Angst wegführt. Die Aufmerksamkeit wird weg von innen hin weg nach aussen gelenkt. Das Kind wird durch die Bezugspersonen ermutigt, emotionale Antworten zu regulieren. Mit Musikkommunikation wird die Aufmerksamkeit gesteigert, Sinnesprozesse werden freigesetzt. Ermutigung wird herbeigeführt durch anregende Musikkommunikation.

Betty (2013) lenkt durch Körperwahrnehmung die Aufmerksamkeit nach innen und aussen. Die emotionale Aufmerksamkeit in der Tanz-Bewegungstherapie trägt zur Förderung der Emotionsregulation bei. Dies erfolgt mittels Spiegelung, Körperübungen und Atmung.

Bernatzky und Kreutz (2015) fördern die Aufmerksamkeit durch gemeinsames Singen in der Gruppe. Die Konzentration verbessert sich.

Nach John et al. (2016) wird die Aufmerksamkeit am besten durch das spontane, selbständige Musikspiel des Kindes gefördert.

8.4.5 Manipulation der Situation

In der Studie von Walker und Boyce-Tillman (2002) konnte Mary unangenehme Gefühle und Angst überwinden, indem sie das Klavierspiel als Zerstreuung nutzte. Sie konnte am Klavier ihre Gefühle durch einfache Improvisationen kreativ ausdrücken und transformieren. Anfangs waren die Melodien melancholisch, mit der Zeit wurden sie fröhlicher.

Brown und Sax (2012) stellen mit ihrer Studie fest, dass durch Musik, Tanz und Kunst vermehrt positive Emotionen hervorgerufen werden. Auch die Möglichkeit, mit Kunst negative Emotionen angemessen auszudrücken und zu transferieren bzw. zu regulieren wurde vermehrt festgestellt. Die Förderung in der Schule Kaleidoskop beinhaltet täglich Musik, Tanz und Kunst. Die Emotionsregulation wird präventiv gefördert durch das Hervorrufen von positiven Emotionen mit Musik und durch angemessenes Ausdrücken von Emotionen.

Moore und Hanson-Abromeit (2015) führen eine anregende, fröhliche Stimmung durch Musikstimuli mit unerwartetem Muster, Sprüngen, Pausen, steigender und plötzlich ändernder Tonhöhe herbei. Laute Töne, schnelles Tempo und Tempo Variationen wirken ebenfalls anregend. Die Melodien können komplexer sein und mit verschiedenen Instrumenten begleitet werden. Die Wortwahl mit passendem Text führt zu hohem Erregungsniveau. Bei Betty (2013) wird mit Bewegung das Denken und Fühlen verändert. Ellerkamp und Goldbeck (2008) regulieren Emotionen durch direkten Emotionsausdruck mit Instrumenten.

8.4.6 kognitive Neubewertung

Bei der Studie von Walker (2002) konnte das Mädchen Emilie durch kognitive Neubewertung ihre Ängste allmählich überwinden. Der Schlüssel dazu war die Erkenntnis, dass ihr beim Instrumentalspiel mehr gelang als nicht. Sie erhielt ein Zertifikat für ihre Leistung und meldete sich darauf in einem Schulorchester an. Sie bewertete künftig ihre Leistungen anders.

Das intensive Musikspiel und das Singen nach Chin und Rickard (2014) führen zu kognitiven Neubewertungen. Durch die Musik werden Gefühle ausgedrückt, was einer Unterdrückung von Gefühlen als maladaptive Strategie entgegenwirkt. Das Engagement für die Musik ist individuell. Dauer und Regelmässigkeit des Musikspiels sind entscheidend.

Bernatzky und Kreutz (2015) führen die Neubewertung durch Singen, Musizieren und Bewegung herbei. Gefühle werden verarbeitet und das Wohlbefinden wird gesteigert.

Betty (2013) legt nahe, dass Wiederholungen wichtig sind, um Neubewertungen zu verinnerlichen und zu festigen. Kognitive Bewältigung kann durch Veränderung der Situation mit Bewegung erfolgen.

D'Acierno (2012) schreibt, dass das Kind Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Erfahrungen aus der Gegenwart mischt. Das Kind braucht neue Erfahrungen, um Situation neu bewerten zu können.

8.5 Internalisierendes Verhalten

8.5.1 Sicherheit

In der Studie von Walker und Boyce-Tillman (2002) wird die Sicherheit durch eine stabile Lehrer-Schülerbeziehung erreicht. Die individuellen Erfolgserlebnisse beim Instrumentalspiel förderten die Selbstwirksamkeit. Die sozialen Beziehungen verbesserten sich in der Familie und in der Schule. Unangenehme Gefühle konnten besser kontrolliert werden.

Betty (2013) betont die Bedeutung vom Gefühl der Sicherheit in der Tanz-Bewegungstherapie. Durch die Arbeit mit einem 6-jährigen, misshandelten Kind wurden Sicherheit und Vertrauen zu wichtigen Komponenten bei der Förderung der Emotionsregulation. Sicherheit wird erzeugt durch eine gewisse Beständigkeit in der Therapie mit wiederkehrenden Aktivitäten, Abwechslung, einer ruhigen Stimmlage und genügend persönlichem Freiraum. Das Gefühl der Sicherheit entsteht in der Tanz-Bewegungstherapie durch eine stabile Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson. Dies bildet die Grundlage, die dem Kind positive, emotionale Erfahrungen ermöglicht. Die Sicherheit wird nonverbal vermittelt.

Verhaltensunsicherheit verbraucht energetische Ressourcen, da es ein Zustand der erhöhten Bereitschaft darstellt. Um diese Effekte zu minimieren, können wiederholte Musikinterventionen entgegenwirken. Statt sich zu sorgen, wird mit Musik Vertrauen aufgebaut (vgl. Swaine, 2014, S. 860).

8.5.2 Selbstwertgefühl

Nach Bernatzky und Kreutz (2015) kann das gemeinsame Singen in einer Gruppe die Selbstwirksamkeit des Kindes erhöhen. Dadurch verbessert sich auch das Selbstwertgefühl. Das Kind fühlt sich mit der Gruppe verbunden und erlebt sich als Teil davon.

Ellerkamp und Goldbeck (2008) schreiben, dass durch die emotionale Förderung mit Musik das Selbstwertgefühl gesteigert wird und die Angst besser bewältigt werden kann. Rollenspiele können eingeübt werden. Ressourcen werden durch lustvolles, improvisiertes Spiel auf einem frei gewählten Instrument gestärkt. Zum Kennenlernen von Instrumenten werden Einzellektionen empfohlen. Dabei werden auch eigene Ressourcen entdeckt, was die Freude und Motivation steigert. Danach werden Gruppensettings von 6 Kindern als geeignet empfunden. Durch den Halt in der Gruppe wird das Kind ermutigt, Gefühle auszudrücken und zu modellieren. Dies führt zum Abbau von Stress. Die Themen Mut und Nein sagen werden thematisiert durch Rollenspiele und Musikimprovisation. Der Unterricht ist handlungsorientiert. Die Stunde beginnt jeweils mit einem Lied. Dann erfolgt eine imaginäre Klangreise mit dem Monochord als Hinführung zum Thema. Das Thema wird spielerisch mit erlebnisreichen Übungsspielen und gestalterischen Elementen eingeübt.

Bei Walker und Boyce-Tillman (2002) gelingt es einem Mädchen mit generalisierter Angststörung durch Improvisationen am Klavier mit der Lehrperson Selbstwirksamkeit und Selbstaktivität zu erleben. Dies führt zu Zufriedenheit und Unabhängigkeit. Das Vertrauen wächst. Emotionen werden ausgedrückt und reguliert. Die Selbstwirksamkeit wird erfahren im freien Improvisieren und in der eigenen Instrumentenwahl. Der Mut zum Selbstaussdruck wurde gefördert.

D'Acerno (2012) schreibt, dass das Selbstwertgefühl durch neue Erfahrungen mit Bewegung und Musik gestärkt wird.

Die Musikintervention von Ritblatt et al. (2013) beinhaltet 15 Lieder zur Unterstützung der emo-sozialen Schulreife. Die Lieder thematisieren den Umgang mit einer vielfältigen Gemeinschaft, Freunde finden und die eigene Wertschätzung.

9. Ergänzungen aus der Grundlagenliteratur

Emotionsregulationsstrategien in den Förderkonzepten der musikalischen Erziehung im Kindergarten aus der Grundlagenliteratur anhand des unter Kapitel 6.1 aufgestellten Categoriesystems nach Mayring (2015) werden ermittelt und mit Praxisbeispielen beschrieben.

Tabelle 11: Emotionsregulationsstrategien

Autor	Strategien
Bosshart et al. (2019)	interaktive Strategien, körperbasierte Strategien, Beruhigung, Manipulation der Situation, Aufmerksamkeit
Flödl und Wehmöller (2014)	körperbasierte Strategien, Manipulation der Situation, Aufmerksamkeit, Fantasie anregen
Hirler (2018)	interaktive Strategien, körperbasierte Strategien, Manipulation der Situation durch positive Energie herbeiführen, Beruhigung, Aufmerksamkeit,
Kreusch-Jacob (2006)	interaktive, körperbasierte Strategien, Aufmerksamkeit, Beruhigung, Manipulation der Situation
Sander (2009)	interaktive, körperbasierte Strategien, Manipulation der Situation durch positive Energie herbeiführen
Schuh (2010)	interaktive Strategien, körperbasierte Strategien, Manipulation der Situation durch positive Stimmung herbeiführen und Anregung der Fantasie

Als interaktive Strategien setzt Schuh (2010) das „szenische Spiel“ (S. 25) ein. Das Lied „Es war einmal ein Löwenzahn“ (S. 24) wird mit Klatsch- und Patschbewegungen gesungen. Einige Kinder begleiten das Klatschen auf der Handtrommel oder das Patschen mit den Schlaghölzchen. Mit Tüchern und Seilen wird der Inhalt des Liedes dabei als Szene gespielt (vgl. Schuh, 2010, S. 24-25). Auch mit „Echospiele“ (Schuh, 2010, S. 35) werden integrative Strategien gefördert. Das Echspiel kann mit Fantasiewörtern und selbstgebastelten Instrumenten gespielt werden. Leere Plastikbehälter mit Steinchen gefüllt, dienen als Rasseln oder Schlaginstrumente. Die Lehrperson gibt einen Rhythmus vor, den die Kinder nachahmen. Danach übernimmt ein Kind die Führung und gibt einen eigenen Rhythmus vor (vgl. Schuh, 2010, S. 35). Beim Reigen-Spiel „Bi-Ba-Bette“ (S. 40) bilden die Kinder eine Kette, indem sie hintereinander stehend, sich an der Schulter des vorderen Kindes halten. Die Kinder werden mit dem Namen aufgerufen. Die Kette wird immer länger, bis alle Kinder in Bewegung sind. Das Kind erlebt sich singend und bewegend als Teil der Gemeinschaft (vgl. Schuh, 2010, S. 40). Flödl und Wehmöller (2014) setzen als interaktive Strategien unter anderem Namensspiele ein. Ein Kind singt leise den Namen eines Kindes vor. Die Gruppe singt den Namen als Wiederholung nach. Auch Namenslieder fördern den Kontakt der Kinder untereinander (vgl. S. 39-41).

Körperbasierte Strategien werden bei Schuh (2010) durch Kreisspiele geübt. Die Kinder singen und tanzen im Kreis. Beim Kreisspiel „Lass uns tanzen Hand in Hand“ (S. 17) lernen die Kinder, ihre Bewegungen in der Gruppe zu koordinieren. Dabei gehen sie vorwärts, rückwärts und schaukeln hin und her (vgl. Schuh, S. 17). Flödl und Wehmöller (2014) setzen Singspiele mit schnellen und langsamen Bewegungsabläufen ein. Die Kinder ahmen beispielsweise ein springendes Pferd nach, das immer schneller wird. Dann stehen sie still, das Pferd ruht sich aus (vgl. S. 88). Bei Hirler (2018) werden Tiergeschichten spielerisch mit Bewegung und Rhythmusinstrumenten erlebt. Die Kinder schleichen wie Löwen, lauschen Geräuschen und fangen ihre Beute. Das Wischen auf einer Handtrommel stellt das Schleichen dar. Bei schnellem Trommeln rennen die Löwen los. Beim kräftigen Trommelschlag bleiben sie stehen. Das Spiel wird mehrere Male wiederholt, bis die Löwen die Beute gefangen haben. Auch Rollenspiele mit Singen und Bewegen werden durchgeführt. Die Kinder schlüpfen in die Rolle einer Löwenfamilie und spielen die Geschichte eines Liedes. Dabei entsteht ein Wechsel von anregenden und entspannenden Bewegungssequenzen (vgl. S. 40-41).

Die Beruhigung erfolgt bei Sander (2009) durch ein fließendes Wechselspiel von anregenden und entspannenden Musiksequenzen, vom schnellen zum langsamen Musizieren (vgl. S. 36). Bei Hirler (2018) wird zu einer Bären Geschichte ebenfalls vom lauten zum leisen Musizieren gewechselt. Die Bären sind vergnügt und zeigen Lebensfreude, danach werden sie still und ruhig. Der Wechsel von Anregung und Entspannung wird mehrere Male wiederholt (vgl. S. 81). Kreusch-Jacob (2006) führt die Beruhigung herbei durch Bewegung, die sich von aussen nach innen richtet. Nach bewegenden Momenten folgen Pausen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nach innen (vgl. S. 62). Lieder mit einfachen Melodien, die auf den Grundton hinführen, bewirken eine ruhige Atmosphäre (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 42). Fantasiereisen führen ebenfalls eine Beruhigung herbei. Die Kinder schliessen die Augen, während die Lehrperson eine kurze, fantasievolle Geschichte erzählt, die die Sinne anregt. Die Kinder stellen sich beispielsweise eine Tulpe vor, die sie mit ihrer Farbe und ihrem Duft erkunden. Oder die Kinder folgen einem imaginären Weg in einen Garten. Sie stellen sich vor, wie das Wasser eines Baches plätschert (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 72). Ruhige Momente werden mit Klangschalen und Saiteninstrumenten begleitet und verstärkt. Diese werden immer wieder in die Geschichte eingebaut (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 125).

Die Aufmerksamkeit wird durch leise Klänge mit Triangel und Klangschale gelenkt (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 64).

Eine fröhliche Stimmung entsteht durch das Lied „Beim grossen Wiesenfest“ von Schuh (2010, S. 6). Diese wird durch den Liedinhalt von Käfern, Bienen, Vögeln und Fröschen bewirkt. Das Lied bezieht sich auf das Interesse und die Erlebniswelt der Kinder. Die Kinder werden angeregt, die Liedinhalte mit Fingern und Handgesten darzustellen, was ebenfalls eine Anregung hervorruft. Handtrommel, Triangel, Schlaghölzchen, Glockenschellen und Rasseln als Begleitinstrumente tragen ebenfalls zu einer fröhlichen Stimmung bei (vgl. Schuh, 2010, S. 6-7). Zur Anregung der Fantasie eignen sich Luftballonlieder (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 51). Eine anregende, fröhliche Wirkung wird durch Bewegungslieder erzeugt. Die Kinder sausen beispielsweise wie der Wind durch den Raum (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 89). Krachmacherlieder wirken ebenfalls anregend und lassen eine fröhliche, lockere Stimmung entstehen (vgl. Sander, 2009, S. 24-25).

Kreusch-Jacob (2006) lässt mit Trommeltanz, Trommelliedern, Pauken und Bongos eine fröhliche, ausgelassene Atmosphäre erzeugen (vgl. S. 175, S. 178). Eine positive Energie entsteht durch Singspiele (vgl. Hirler, 2018, S. 99).

Bei Flödl und Wehmöller (2014) können schüchterne und unsichere Kinder mit der Körperperkussion gut unterstützt werden. Klatschen, patschen und stampfen beim Singen fördern das Selbstvertrauen. Mit Handklatschübungen werden spielerisch langsame und schnelle Rhythmen erzeugt. Es wird frei experimentiert durch lautes und leises Klatschen. Die Klatschübungen werden gesteigert, indem die Kinder in zwei Gruppen klatschen. Eine Gruppe dirigiert eine Klatschübung, die andere Gruppe ahmt diese nach. Führungsrollen werden eingeübt. Eine weitere Klatschübung wird im Kreis von einem Kind zum anderen weitergegeben. Auch geführte Klatschspiele wie „Das Klatsch-Stampf-Lied“ (S. 35) können eingesetzt werden (vgl. Flödl & Wehmöller, 2014, S. 33-35).

Begrüßungsrituale mit Instrumenten und Liedern schaffen Sicherheit (vgl. Kreusch-Jacob, 2006, S. 64-65). Selbstvertrauen und Sicherheit werden durch Instrumentenexperimente, Singspiele und Rollenspiele gefördert (vgl. Hirler, 2018, S. 43-47).

Hirler (2018) fördert die Kreativität mit Singen, Bewegen und Musik. Jedes Kind hält ein Instrument in den Händen. Die Kinder sind in Gruppen im Raum verteilt. Mit einer Geschichte werden die Kinder in ein fremdes Land geführt. Auf ein Zeichen hin tritt eine Gruppe hervor und spielt auf den Instrumenten die Begleitung zum Lied, das die anderen Kinder singen. Durch die fröhliche Musik werden die Kinder motiviert und ermutigt, sich zu exponieren. Dabei wird die Aufmerksamkeit auf die Musik und das Lied gelenkt (vgl. S. 92).

Abbildung 9-1: Handtrommel

10. Beantwortung der Fragestellung, Diskussion

Die Emotionsregulation kann durch die emotionsregulierende Wirkung von Singen und Musik positiv unterstützt und gefördert werden. Musik ist ein ideales Medium, zu der die Kinder einen natürlichen und freudvollen Zugang haben. Mit verschiedenen Emotionsregulationsstrategien entwickelt das Kind in der Vorschule eine eigenständige Emotionsregulation. Die musikalische Erziehung erfolgt mit Singen, Musik und Bewegung in der Gruppe oder im Einzelsetting, im Stuhlkreis oder im Freispiel. Verschiedene Musikformen wie das freie Musikspiel, das geführte Musikspiel, die Musikkommunikation und Beat Synchronisation wurden vorgestellt. Es gibt einige Förderkonzepte zur Emotionsregulation. In diesen Konzepten wird die Emotionsregulation als Teil der emotionalen, sozialen Erziehung mit Geschichten, Identifikationsfiguren, Bildern, Gesprächskreisen, Bewegungsspielen und Rollenspielen gefördert. Viele Konzepte enthalten eine Musik CD. Diese enthält Lieder, die als Ritual eingesetzt werden können oder Musikimpulse für Bewegungssequenzen. Verschiedene Konzepte zur musikalischen Erziehung für den Kindergarten beziehen sich auf den Zusammenhang mit emotionalen und sozialen Kompetenzen, nicht aber konkret auf die Emotionsregulation. Emotionsregulationsstrategien können daraus abgeleitet werden zum Einsatz der Förderung der Emotionsregulation mit musikalischer Erziehung.

Das Singen in der Gemeinschaft bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Emotionsregulation, ebenso das selbständige Singen. Die unterstützende Bewegung hat dabei einen hohen Stellenwert. Bewegung ist das Grundbedürfnis des Kindergartenkindes, sich und die Umwelt zu erfahren. Das musikalische Spiel in der Gruppe oder einzeln weckt die Aufmerksamkeit und fördert die Wahrnehmung. Soziale Inhalte in Geschichten können mit Bewegung und Musik erlebt, verarbeitet und ausgedrückt werden. Lieder mit sozialen Themen können Wissen vermitteln. Experimente können mit Instrumenten durchgeführt werden. Klangerlebnisse und stille Momente führen zu Ruhe und Regeneration. Gruppenexperimente in der Klein- oder Grossgruppe bieten sich an. Emotionsregulationsstrategien können in einem Lied thematisiert und gelernt werden.

Die ganze Klasse kann durch die Lehrperson mit einem Instrument beim Singen von Liedern unterstützt werden. Auch kann sie mitsingen und ihre eigene Freude an der Musik weitergeben. Als Bezugsperson begleitet und unterstützt sie die Kinder, verschiedene Emotionsregulationsstrategien in spielerischen Situationen zu üben. Dabei reflektiert sie auch ihr eigenes, emotionales Verhalten. Sie hat eine Vorbildfunktion. Zudem ist sie Mitgestalterin, Begleiterin, Spielpartnerin oder Vorspielerin. Allmählich übernehmen die Kinder die erlernten Strategien und setzen diese im Alltag um. Der Kindergarten ist ein ideales Übungsfeld, das viele, emotionale Erfahrungsräume bietet.

Internationale Literatur im Bereich der Emotionsregulation mit Musik wurde vor allem in der Musiktherapie verortet. Durch den Lehrplan 21 gewinnen die überfachlichen Kompetenzen an Bedeutung. Es wäre möglich, dass zukünftig mehr Literatur über die Emotionsregulation mit musikalischer Erziehung im Kindergarten erscheint. Die Förderkonzepte über die Emotionsregulation enthalten wenige, musikalische Sequenzen, aber diese können selber eingebaut und erweitert werden.

Es ist zu hoffen, dass die Förderung der Emotionsregulation mit musikalischer Erziehung zukünftig im pädagogischen Bereich an Bedeutung gewinnt.

11. Praktische Umsetzung

Die theoretischen Erkenntnisse werden mit der Praxis verknüpft. Lieder und musikalische Spiele werden den Emotionsregulationsstrategien zugeordnet. Auch werden Lieder und Spiele zu internalisierendem Verhalten aufgeführt.

11.1 Bosshart et al. (2019)

Tabelle 12: Singen und Bewegen

Interaktive Strategien
<p>„Chumm, gimmer dini Hnad“ (S. 7). „Guete Morge mitenand“ (S.10). „Guete Morge“ (S.12). „O du goldigs Sünneli“ (S. 15) „Znünilied“ (S. 19). „Stägeli uf“ (S.16). „Farbenkettenlied“ (S.17). „En guete Appetit!“ (S. 21). „Mir gönd alli hei“ (S. 23). „Tschau mitenand“ (S. 27). „S gaht besser mitendand“ (S. 30). „Läbed wohl“ (S. 26). „Tschau mitenand“ (S. 27). „Spiegellied“ (S. 48). „Chumm, mer gönd go tanze“ (S. 60). „Rund ums Stedtli“ (S. 62). „Frühlings-Kreisspiel“ (S. 94). „Cumm mir wänd go Chrieseli güne“ (S. 111). „S gaht e Frau go Öpfel schüttle“ (S. 115). „Werukha“ (S. 164). „Ich möchte gern ein Mäuschen sein“ (S. 171). „De Götti ladt mich iil“ (S. 34).</p>
Beruhigung
<p>„Abschiedslied“ (S. 24). „Root und gäali Blettli“ (S. 122). „Nöch bi Ochs und Eseli“ (S. 146). „Still, still“ (S. 146). „De fuul Frosch“ (S. 190). „I de Wurzelhööli“ (S. 109). „Jetzt falled d Blettli wieder“ (S. 113). „Im Winter“ (S. 126). „Schnnee und lis“ (S 127). „Dodo l enfant do“ (S. 156).</p>
Manipulation der Situation
<p>„Es singed alli Vögeli“ (S.9). „Mir singed bonjour“ (S.13). „Söifeblase“ (S.18). „Hunger“ (vgl. S. 20). „Fruchtsalat“ (S. 22). „Rutschbahn“ (S. 54). „Chumm, mer riited gschwind“ (S. 56). „A de Chilbi“ (S. 74). „Clownmarsch“ (S. 78) „De frächi Kran“ (S 84). „Isebahn“ (S. 86). „Flugi“ (S. 88). „Fasnacht“ (S. 94). „S Trabrössli“ (S. 172). „Musigland“ (S. 69). „Badewannensong“ (S. 53). „Rutschbahn“ (S. 54). „Schenk ein Lächeln“ (S. 11). „O du goldigs Sünneli“ (S. 15). „Di Einte und di Andere“ (S. 31). „Ich han e Freud“ (S. 41). „Rock n Roll“ (S. 61). „Schiffli“ (S. 87). „Hunger“ (S. 20). „Fruchtsalat“ (S 22). „Sandwich-Marsch“ (S. 23). „Geburtstageinladung“ (S.33). „Wasserlied“ (S. 110). „Schneie“ (S. 124). „Tanz der wilden Pferde“ (S. 173).</p>
körperbasierte Strategien
<p>„Dewäg stönd mir am Morge uf“ (S. 8). „Sandwich Marsch“ (S. 23). „Zappelmännli“ (S. 51)). „D Flöckli tanzed“ (S. 125). „Ich habe einen Kopf“ (S. 35). „Tuumefrau und Tuumemaa“ (S. 36). „Was mached mini Händ“ (S. 37). „Lueg emal mini Füess a“ (S. 38). „Irgendwie anders“ (S. 40). „Eusi Händ“ (S. 49). „Im Herbst“ (S. 116). „Badewanne Song“ (S. 53). „Dideldum“ (S. 55). „Miin Teddybär“ (S.57). „Schnuderna-se“ (S.43). „Fitness“ (S. 52). „Balltanz“ (S. 63). „listanz“ (S. 64). „Körpermusig“ (S.65). „Musigland“ (S. 69). „Schlangetanz“ (S. 76). „KlangstagEsel-Stampftanz“ (S. 77). „Kastanienlied“ (S. 118). „Bobbe Bobbe Hämmerli“ (S. 182). „En grosse Bär“ (S. 176). „Flüged, Blettli flüged“ (S. 123). „Cumm, mer riited gschwin“ (S.56).</p>

Aufmerksamkeit lenken
„Lied vom Fühle“ (S. 39). „Ja, sones Zimmer“ (S. 58). „Chuchisong“ (S. 59). „Ich bin en Musikant“ (S. 66). „Mir mached Musig“ (S. 76). „Musig!“ (S.68). „Schneeglöggli“ (S. 93). „Wiesenkonzert“ (S. 106). „Im Wald, im schöne grüne Wald“ (S. 108). „D Zwergli“ (S. 196). „Zirkusmarsch“ (S. 75).
Angst überwinden
„Ich han en Drache“ (S. 44). „Us em Fluss steigt de Näbel“ (S. 117). „Föif chliini Häsli“ (S. 174). „S Gschpänschtl“ (S. 199). „Die schlau Zilly“ (S. 205). „Häxeli2 (S. 206). „Es chlises Gspänschtl“ (S. 200). „Das Gespensterfest“ (S. 201). „Gspänschternacht“ (S. 202). „D Wätterhäx“ (S. 203). „S Wätterhäxli“ (S. 204). „Äs Häxefäscht“ (S. 207).

11.2 Flödl und Wehmöller (2014)

Tabelle 13. Singen und Bewegen

körperbasierte Strategien
„Was ich machen kann“ (S. 83). „Lauf mein Pferdchen“ (S.88). „Der Wind“ (S. 89).
Aufmerksamkeit
„Das Lied vom Müll“ (S. 51).
Manipulation der Situation, Fantasie anregen
„Luftballonlied“ (s. 51)
Sicherheit
„Klatsch-Patsch-Stampf-Lied“ (S.35). „Begrüssungslied“ (S. 41).

Abbildung 11-1: Klangstäbe

11.3 Hirler (2018)

Tabelle 14: Singen und Bewegen

interaktive Strategien
„Wir bauen einen Schneemann“ (S. 65)
körperbasierte Strategien
„Löwen auf der Jagd“ (S. 40). „Kleines Nashorn- grosses Nashorn“ (S. 50). „Schneeflocke“ (S. 55-56). „Lieblingstiere im Wald“ (S. 60). „Wir bauen einen Schneemann“ (vgl. S. 64). „Die Schneetiere“ (S. 66).
Manipulation der Situation
„Schönes Bärenleben“ (S. 77). „Musik macht Spass!“ (S. 99)
Aufmerksamkeit
„Bewegungsdirigent“ (S. 44). „Lino und die Hyänen“ (S. 47). „Welches Nashorn läuft herum?“ (S. 51). „Kinder spielen im Schnee und lauschen“ (S. 57). „Hilfe, die Bienen kommen“ (S. 79). „In Quadremonia“ (S. 92).
Beruhigung
„Vom Toben und vom Stillsein“ (S. 81). „Ruhephase“ (S. 85).
Angst überwinden
„So ein Löwenleben“ (S. 40-41). „Die Tiere in der Savanne“ (S. 43). „Das hungrige Krokodil“ (S. 42-43). „Lino und die Hyänen“ (S. 47). „Klettern zum Bienenstock“ (S. 78). „Antipp-Dirigent“ (S. 57). „In Quadremonia“ (S. 92).

Abbildung 11-2: Handtrommel

11.4 Kreusch-Jacob (2006)

Tabelle 15: Singen, Musizieren und Bewegen

interaktive Strategien
„Zauberstein“ (S. 65). „Namenslied“ (S. 73). „Klänge verschenken“ (S. 78). „Horchspiel mit Kullertönen“ (S. 79). „Zupftelefon“ (S. 84). „Der Traumbaum“ (S. 127-128). „Grüsse ohne Worte“ (S. 135-136). „Elefantentanz“ (S. 136-137). „Spiegeltanz“ (S. 220). „Echo-Lied“ (S. 71).
körperbasierte Strategien
„Handgestenspiel“ (S. 70). „Bändertanz“ (S. 197-200). „Klingender Stab-Kampf“ (S. 214). „Das Lasso und die liegende Acht“ (S. 218). „Der Körper hört“ (S. 120).
Beruhigung
„Phantasiereisen“ (S. 72). „Flüsterklang“ (S. 80). „Tanz der Zuckerfee“ (S. 93). „Das Aquarium“ (S. 93-94). „Schnuppertanz“ (S. 107). „Ich schenk dir was Leises!“ (S. 117.). „Der Traumvogel“ (S. 124). „Der Zauberbaum“ (S. 125-126). „Ich fühl mich rosa“ (S. 160). „Löwenyoga“ (S. 211).
Manipulation der Situation
„Trommeltanz“ (S. 175). „Feuervogel“ (S. 196). „Wilde Kerle“ (S. 209). „Weckruf“ (S. 127). „Kleine Lufttänzerin“ (S. 195). „Wir wollen heute singen“ (S. 66). „Guten Morgen!“ (S. 69).
Aufmerksamkeit
„Fantasiereisen“ (S. 72). „Kindersinfonie“ (S. 94). „Rätselschachtel“ (S. 100). „Horchschachtel“ (S. 101-102). „Zupfschachtel“ (S. 104.). „Leises Gehen und Horchen“ (S. 105). „Tanz auf Zehenspitzen“ (S. 114). „Stille Post“ (S. 116). „Herz-Töne“ (S. 121). „Stille- Steine“ (S. 129-130). „Spuren im Sand“ (S. 130). „Jumbos Trompete“ (S. 140).
Sicherheit
„Bist du wach, kleines Ohr?“ (S. 118-119). „Traumstunde mit Musik“ (S. 129). „Ich-du-wir“ Singspiel mit Solo (S. 76). „Eine Trommel wandert“ (S. 180). „Wie klingt die Wut, wie klingt der Mut“ (S. 209).

Abbildung 11-3: Die verschiedenen Begleitinstrumente

11.5 Sander (2009)

Tabelle 16: Singen und Bewegen

interaktive Strategien
„Hin und her“ (Lied S.21). „Echospiel“ (S. 33). „Dampflokomotivspiel“ (S. 36-37).
körperbasierte Strategien
„Körperorchester“ (vgl. S. 14). „Bewegungen erfinden“ (S. 20). „Hin und her“ (S. 21.)
Manipulation der Situation
„Hallo, hallo“ (S. 10). „Wir machen tolle Sachen...“ (S.16-17). „Krachmacherlied“ (S. 24-25). „Bei uns im Zoo“ (S. 29). „Trommellied“ (vgl. S. 48). „Zupflied“ (S.61). „Hornlied“ (S. 74).

11.6 Schuh (2010)

Tabelle 17: Singen und Bewegen

interaktive Strategien
„Bi-Ba-Bette“ (S. 40). „Es war einmal ein Löwenzahn“ (S. 24).
körperbasierte Strategien
„Lass uns tanzen Hand in Hand“ (S. 17). „Fliege davon mein Wolkenschäfchen“ (S. 20). „Ferienzeit“ (S. 30). „Komm zieh die Badehose an“ (S. 33). „Wer will zum Spielplatz gehen?“ (S. 36).
Manipulation der Situation
„Beim grossen Wiesensommerfest“ (S. 6). „Das kann doch nur der Sommer sein“ (S. 8). „Trari trara, der Sommer ist da“ (S. 10). „Hinaus, hinaus“ (S. 14). „Fliege davon, mein Wolkenschäfchen“ (S. 20).

12. Reflexion, kritische Würdigung

Die Grundlagenliteratur konnte ausführlich erarbeitet werden. Ein Wissenszuwachs über die Emotionsregulation mit musikalischer Erziehung ist zu verzeichnen. Für die Studiensuche musste viel Zeit investiert werden. Die Ergebnisse waren nicht befriedigend und zu wenig spezifisch. Die Unterfragen konnten nur durch die Grundlagenliteratur beantwortet werden. Dieses Review stellt einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung dar. Viele, musikalische Ideen zur Emotionsregulation können in der Praxis umgesetzt werden.

Literaturverzeichnis

- Bernatzky, G. & Kreutz, G. (2015). *Musik und Medizin*. Wien: Springer.
- Betty, A. (2013). Taming tidal waves: A dance/movement therapy approach to supporting emotion regulation in maltreated children. *American Journal of Dance Therapy, Vol 35 (1)*, 39-59.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. *Lehrplan 21 Volksschule Kanton Zürich*. Zugriff am 19.9.2019 unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|8|0&la=yes>.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. *Lehrplan 21 Volksschule Kanton Zürich*. Zugriff am 17.9.2019 unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|8|2>.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. *Lehrplan 21 Volksschule Kanton Zürich*. Zugriff am 20.4.2020 unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|5>.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt. *Protokoll Schulisches Standortgespräch*. Zugriff am 20.4.2020 unter https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/SSG/formulare_verstehen_planen/p_rotokoll_verstehen_und_Planen/Protokoll_de_2.pdf.spooler.download.1392986996379.pdf/Protokoll_de_2.pdf.
- Bosshard, E., Frey, T., Heusser, W. & Rottenschweiler, F. (2012). *eifach singe. Das Kinderliederbuch für die Vorschul- und Grundstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bühler-Brandenberger, A. (2010). *Entwickeln von gestalterischen Aufgabenstellungen*. Zürich: Publikation HfH.
- Brown, E. & Sax, K. (2013). Arts enrichment and preschool emotions for low-income at risk. *Early Childhood Research Quarterly, v28n*, 337-346.
- Chin, T. & Rickard, N. (2014). Emotion regulation strategy mediates both positive and negative relationships between music uses and well-being. *Psychologie of Music, Vol. 42 (5)*, 692-713.
- D'Acerno, M. (2012). Anxiety, Physical Education and Music. *Online Submission, Paper presented at the Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences, (8th, Athens, Greece (ED 594320))*.
- Crowther, I. (2012). *Im Kindergarten kreativ und effektiv lernen-auf die Umgebung kommt es an*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Depondt, L., Kog, M. & Moos, J. (2016). *„Ein Koffer voller Gefühle“*. Karlsruhe: Loeper Fachbuchverlag.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit-ICF*. Neu-Isenburg: Verlag MMI Medizinische Medien Informations GmbH.
- Eismann, G. & Lammers, C. (2017). *Therapie-Tools Emotionsregulation*. Basel: Beltz.
- Ellerkamp, L. & Goldbeck, T. (2008). Musiktherapeutisches Training für ängstliche und unsichere Kinder. *Musiktherapeutische Umschau, 29 (1)*, 26-33.

- Flödl, W. & Wehmöller, S. (2014). *Musikalische Früherziehung in Vorschule und Kindergarten*. Schaffhausen: Schubi.
- Frank, A. & Martschinke, S. (2011). *Bertram Blaubauch sucht sein Lachen. Ein Projekt zur Förderung emotionaler, personaler und sozialer Kompetenzen von Kindern*. Freiburg: Tus-Verlag.
- Heimlich, U. & Wember, F. (2016). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hirler, S. (2018). *Sozial-emotionale Entwicklungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg: Herder.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Schell, A. (2016). „Lubo aus dem All!“-Vorschulalter. München: Ernst Reinhardt.
- Holodynski, M. & Friedlmeier, W. (2006). *Emotionen-Entwicklung und Regulation*. Heidelberg: Springer.
- Jacobi, B.S. (2012). Opportunities for socioemotional learning in music classrooms. *Music Educators Journal*, 99(2), 68-74.
- John, B. A., Cameron, L. & Bartel, L. (2016). Creative Musical Play: An Innovative Approach to Early Childhood Music Education in an Urban Community School of Music. *Action, Criticism & Theory for Music Education* 15 (3), 21-36.
- Jungmann, T., Koch, K. & Schulz, A. (2015). *Überall stecken Gefühle drin*. Basel: Ernst Reinhardt.
- Kofmel, S. & Keller, P. (2017). Emotionsregulation im Kindesalter. *Vorlesung HfH am 21.09.2017*.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz*. Göttingen: Hogrefe.
- Kreusch-Jacob, D. (2006). *Jedes Kind braucht Musik*. München: Kösel-Verlag.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Bern: Hogrefe. E-Book.
- Maughan, A., Cicchetti, D., Toth, S. L. & Rogosch, F. A. (2007). Early-occurring maternal depression and maternal negativity in predicting young children's emotion regulation and socioemotional difficulties. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 35, 685-703
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Basel: Beltz.
- Moore, K. S. & Hanson-Abromeit, D. (2018). Feasibility of the Musical Contour Regulation Facilitation (MCRF) Intervention for Preschooler Emotion Regulation Development: A Mixed Methods Study. *Journal Of Music Therapy* 55 (4), 408-438.
- Moore, K. S. & Hanson-Abromeit, D. (2015). Theory-guided Therapeutic Function of Music to facilitate emotion regulation development in preschool-aged children. *Frontiers in Human neuroscience*, Vol 9, 572, 5-9.
- Mössner, B., Pfeffer, S. & Pfister, H. (2008). *Wunderfitz-Das grosse Förderbuch*. Freiburg im Preisgau: Herder.
- Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern*. Göttingen: Hogrefe.

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2017). *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern*. Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2019). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern*. Basel: Herder. E-Book.
- Plahl, C. & Koch, H. (2008). *Musiktherapie mit Kindern*. Bern: Hogrefe.
- Ritblatt, S., Longstreth, S., Hokoda, A., Cannon, B.N. & Weston, J. (2013). Can music enhance school-readiness socioemotional skills? *Journal of Research in Childhood Education*, 27, 257-266.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe. E-Book.
- Salisch, M. von & Pfeiffer, I. (1998). Ärgerregulierung in den Freundschaften von Schulkindern – Entwicklung eines Fragebogens. *Diagnostica*, 44, 41-53.
- Sander, M. (2009). *Jetzt machen wir Musik*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Schuh, K. (2010). *Sommermusik im Kindergarten*. Gärtringen: Schuh Verlag.
- Spahn, C. & Richter, B. (2016). *Musik mit Leib und Seele. Was wir mit Musik machen und sie mit uns*. Stuttgart: Schattauer.
- Spitzer, M. (2014). *Musik im Kopf*. Stuttgart: Schattauer.
- Stansbury, K. & Sigman, M. (2000). Responses of preschoolers in two frustrating episodes: Emergence of complex strategies for emotion regulation. *The Journal of Genetic Psychology*, 161, 182-202.
- Shields, A. M., Cicchetti, D. & Ryan, R. M. (1994). The development of emotional and behavioral self-regulation and social competence among maltreated school-age children. *Development and Psychopathology*, 6, 57-75.
- Shields, A. & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion Q-sort scale. *Developmental Psychology*, 33, 906-916.
- Shipman, K. L. & Zeman, J. (2001). Socialization of children's emotion regulation in mother-child dyads: A developmental psychopathology perspective. *Development and Psychopathology*, 13, 317-336.
- Shipman, K. & Suveg, C. (2002). Anger and sadness regulation: Predictions to internalizing and externalizing symptoms in children. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 31, 393-398.
- Swaine, J. S. (2014). Musical communication, emotion regulation and the capacity for attention control: A theoretical model. *Psychologie of Music*, Vol. 42(6), 856-863.
- Thaler-Battistini, A. (2019). *Rhythmik: handlungsorientiert, mehrdimensional, ästhetisch*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Walker, J. & Boyce-Tillman, J. (2002). Music lessons on prescription? The impact of music lesson for children with chronic anxiety problems. *Health Education*. *Health Education Vol 102 (4)*, 172-179.
- Walther, E. (2018). *Der Einfluss von Musik auf die frühkindliche Entwicklung*. München: Open Publishing.

Williams, K. (2018). Moving to the Beat. *International Journal of Early Childhood*, 50 (1), 85-100.

Zachariou, A. & Whitebread, D. (2019): Developmental differences in young childrens self-regulation. *Journal of Applied developmental Psychology* 62, 282-293.

Zeman, J. & Shipman, K. (1996). Children's expression of negative affect: Reasons and methods. *Developmental Psychology*, 32, 842-849.

Zeman, J., Cassano, M., Suveg, C. & Shipman, K. (2010). Initial validation of the Children's Worry Management Scale. *Journal of Child and Family Studies*, 19, 381-392.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: Titelbild Schellentambourin	1
Abbildung 1-2: Reiseharfe	6
Abbildung 2-1: Die musikalische Erziehung	8
Abbildung 2-2: Die überfachlichen Kompetenzen	10
Abbildung 2-3: Entwicklung der Emotionsregulation	13
Abbildung 2-4: Beispiele der Emotionsregulationsentwicklung	13
Abbildung 2-5: ICF-CY-Analyse– Raster; Wirkungen und Wechselwirkungen	14
Abbildung 3-1: Die internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten	18
Abbildung 3-2: Handtrommel	21
Abbildung 8-1: Schlaghölzchen	42
Abbildung 8-2: Triangel und Metallophon	43
Abbildung 9-1: Handtrommel	49
Abbildung 11-1: Klangstäbe	52
Abbildung 11-2: Handtrommel	53
Abbildung 11-3: Die verschiedenen Begleitinstrumente	54

Quellen der Abbildungen

Abb. 1-1: Foto der Verfasserin

Abb. 1-2: Foto der Verfasserin

Abb. 2-1: SmartArt Grafik Beziehung Verfasserin

Abb. 2-2: SmartArt Grafik Beziehung Verfasserin

Abb. 2-3: SmartArt Grafik Prozess

Abb. 2-4: SmartArt Grafik Prozess Verfasserin

Abb. 2-5: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI (2005)

Abb. 3-1: SmartArt Grafik Beziehung Verfasserin

Abb. 3-2: Foto der Verfasserin

Abb. 8-1: Foto der Verfasserin

Abb. 8-2: Foto der Verfasserin

Abb. 9-1: Foto der Verfasserin

Abb. 11-1: Foto der Verfasserin

Abb. 11-2: Foto der Verfasserin

Abb. 11-3: Foto der Verfasserin

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Emotionsregulationsstrategien	16
Tabelle 2: Emotionsregulationsstrategien	19
Tabelle 3: Förderbereiche.....	20
Tabelle 4: Begleitinstrumente nach Flödl und Wehmöller (2014)	21
Tabelle 5: Diagnoseinstrumente	22
Tabelle 6: musikalische Erziehung in den Förderkonzepten	25
Tabelle 7: Suchportale.....	29
Tabelle 8: Suchbegriffe.....	30
Tabelle 9: Kategorie System.....	38
Tabelle 10: Emotionsregulationsstrategien	40
Tabelle 11: Emotionsregulationsstrategien	47
Tabelle 12: Singen und Bewegen.....	51
Tabelle 13. Singen und Bewegen.....	52
Tabelle 14: Singen und Bewegen.....	53
Tabelle 15: Singen, Musizieren und Bewegen	54
Tabelle 16: Singen und Bewegen.....	55
Tabelle 17: Singen und Bewegen.....	55

Anhang

Anhang 1 Literaturrecherche

Beim ersten Treffer werden Autor und Titel aufgeführt. Danach wird nur noch der Autor angegeben. Die ausgewählten Titel sind farbig markiert.

Abkürzungen: T.=Treffer, R.=Relevanz, V.=Volltext verfügbar

Suchbegriffe	T.	R.	Autor, Titel, Quelle	V.
emotion regulation-music education	4	1	✓ Moore, K. S. & Hanson-Abromeit, D. (2015). Theory-guided Therapeutic Function of Music to facilitate emotion regulation development in preschool-aged children. <i>Frontiers in Human neuroscience, Vol 9, 572, 5-9.</i>	X
Emotionsregulation-Musikerziehung	1	1	✓ Bernatzky, G. & Kreutz, G. (2015). <i>Musik und Medizin</i> . Wien: Springer.	X
emotional development-music education	13	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jacobi, B. (2012). Opportunities for Socioemotional Learning in Music Classrooms. <i>Music Educators Journal, 99 (2), 68-74.</i> ✓ John, B., Cameron, L. & Bartel, L. (2016). Creative Musical Play: An Innovative Approach to Early Childhood Music Education in an Urban Community School of Music. <i>Action, Critism, and Theory for music Education 15 (3), 21-36.</i> ✓ Moore, K. S. & Hanson-Abromeit, D. (2015). ✓ Ritblatt, S., Longstreth, S., Hokoda, A., Cannon, B.N. & Weston, J. (2013). Can music enhance school-readiness socioemotional skills? <i>Journal of Research in Childhood Education, 27, 257-266.</i> ✓ Williams, K. (2018). Moving to the Beat. <i>International Journal of Early Childhood, 50(1), 85-100.</i> 	X X X X X
emotionale Entwicklung-Musikerziehung	1	0		

Suchbegriffe	T.	R.	Autor, Titel, Quelle	V.
Emotionsregulation- singen und bewegen	0	0	n	
emotion regulation-sing	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dingle, GA., Williams, E., Jetten, E. & Welch, J. (2017). Choir singing and creative writing enhance emotion regulation in adults with chronic mental health conditions. <i>The British journal of clinical psychology</i>, 56(4), 443-457. ▪ Uhlig, S., Jansen, E. & Scherder, E. (2018). Being a bully isn't very cool.... Rap & Sing Music Therapy for enhanced emotional self regulation in an adolescent school setting-a randomized controlled trial. <i>Psychologie of Music</i>, 46(4), 568-587. 	X x
Emotionsregulation- singen	4	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spahn, C. & Richter, B. (2016). <i>Musik mit Leib und Seele. Was wir mit Musik machen und sie mit uns</i>. Stuttgart: Schattthauer. 	-
Emotionsregulation- mu- sikalische Früherziehung	0	0		
emotion regulation- early music education	0	0		
emotion regulation- inter- nalizing problems-music	0	0		
Emotionsregulation- internalisierendes Verhal- ten-Musik	0	0		
emotion regulation-music- behavior	14	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Moore, K. & Hanson-Abromeit, D. (2018) ▪ Saarikallio, S. (2010) ✓ Zachariou, A. & Whitebread, D. (2019) 	X x

Suchbegriffe	T.	R.	Autor, Titel, Quelle	V.
Emotionsregulation- Musik-Verhalten	7	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petermann, F. & Gust, N. (2016) 	x
emotion regulation- behavior-sing	2	0		
Emotionsregulation- Verhalten-singen	0	0		
emotion regulation-music therapy	14	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Betty, A. (2013) ▪ Leigh, J. (2017). Experiencing emotion: Children`s perceptions, reflections and self-regulation. <i>Body, Movement and Dance in Psychotherapy</i> 12 (2), 128-144. ✓ Moore, K. (2015) 	x -
Emotionsregulation- Musiktherapie	22	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bernatzky, G. & Kreutz, G. (2015) 	x
Emotionsregulation- elementare Musikpäda- gogik	0	0		
emotional development- early music education	4	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Darrow, A. (2011). Early Childhood Special Music Education. <i>General Music Today</i>, 24 (2). 	x
emotion regulation - rhythmics	7	0		
Emotionsregulation- Rhythmik	0	0		

Suchbegriffe	T.	R.	Autor, Titel, Quelle	V.
emotion regulation- anxiety- music	3	0		
Emotionsregulation- Angst-Musik	2	1	✓ Bernatzky, G. & Kreutz, G. (2015)	X
emotion regulation- music lesson	1	0		
Emotionsregulation- Musiklektion	0	0		
emotion regulation strate- gies-music	2	0		
Emotionsregulations- Strategien-Musik	2	0		
anxiety disorder- music education	4	1	✓ Walker, J. & Boyce-Tillman, J. (2002). Music lessons on prescription? The impact of music lesson for children with chronic anxiety problems. Health Education. <i>Health Education Vol 102 (4)</i> , 172-179.	X
Angststörung- musikalische Erziehung	0	0		
Internalizing behavior- music	4	0		
Internalisierendes Verhal- ten-Musik	0	0		

Suchbegriffe	T.	R.	Autor, Titel, Quelle	V.
shyness-music	12	2	✓ Ellerkamp, L. & Goldbeck, T. (2008) Musiktherapeutisches Training für ängstliche und unsichere Kinder. <i>Musiktherapeutische Umschau</i> , 29 (1), 26-33.	X
			✓ D`Acierno, M. (2012). Anxiety, Physical Education and Music. <i>Online Submission, Paper presented at the Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences, (8th, Athens, Greece (ED 594320).</i>	X
timidity-music	6	1	✓ Ellerkamp, L. & Goldbeck, T. (2008)	X
emotionale Bewältigung-singen	1	0		
emotional coping-singing	3	0		
emotional coping-sing	1	0		
emotional disorders-sing	1	0		
emotionale Störung-singen	2	0		
emotional disorders-singing	5	0		
Angst -Gesang	3	1	✓ Bernatzky, G. & Kreutz, G. (2015)	X
Angst-singen	14	1	▪ Kreutz, G. (2014)	-
anxiety-sing	11	0		
Ängstlichkeit-singen	0	0		
anxiouness-sing	1	0		

Suchbegriffe	T.	R.	Autor, Titel, Quelle	V.
anxiousness-singing	0	0		
Schüchternheit-singen	4	0		
shyness-sing	2	0		
timidity-sing	1	0		
Unsicherheit-singen	0	0		
uncertainty-sing	2	0		
Internalisierendes Verhalten-singen	0	0		
internalizing problems-sing	1	0		
internalizing behavior-sing	0	0		

Anhang 2 Kategorie System nach Mayring (2015)

Das Kategorie System wird mit Hauptfragen und Unterfragen geführt.

<p>Hauptkategorie Unterkategorie</p>	<p>Definition</p>	<p>Ankerbeispiel</p>	<p>Textstellen</p>
<p>„Musikalische Emotionsregulation“ (Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 342)</p>	<p>Musikalische Emotionsregulation bedeutet die Regulierung der Emotionen durch Musikproduktion und Musikhören (vgl. Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 347)</p>	<p>„Die Regulation von Emotionen konnte somit sowohl für das Hören von Musik als auch für das Spielen von Musikinstrumenten als eigenständiger Faktor extrahiert werden“ (Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 344).</p>	<p>Bernatzky & Kreutz, 2015: S. 342, 344, 347.</p>
<p>emotionsregulierende Wirkung von Musik</p>	<p>Textstellen, die sich auf die emotionsregulierende Wirkung von Musik und Singen beziehen (vgl. Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 347).</p>	<p>„Es scheint, als sei Musik unabhängig vom Alter eine wirkungsvolle Möglichkeit, um negative Emotionen und Körperempfindungen zu bewältigen und emotionale Ausgeglichenheit herzustellen“ (Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 350).</p>	<p>Betty, 2013: S. 45. Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 274, 275, 276, 277, 278. Chin & Rickard, 2014: S. 693, 694. D’Acierno, 2012: S. 1. Moore & Hanson-Abromeit, 2015: S. 5.</p>
<p>Begründung von Musik zur Emotionsregulation</p>	<p>Die Förderung der Emotionsregulation durch Musik wird begründet (vgl. John et al, 2016, S. 21)</p>	<p>„Thus, it seems natural and acceptable to utilize a medium with which preschool children are familiar and are inherently drawn to as a therapeutic mechanism.“ (Moore & Hanson-Abromeit, 2015, S. 5).</p>	<p>Betty, 2013: S. 43. Brown & Sax, 2012: S. 2. Ellerkamp & Goldbeck, 2008: S. 4. Jacobi, 2012: S.1. John et al, 2016: S.21-22.</p>

			Moore & Hanson-Abromeit, 2015: S. 5. Petermann & Gust, 2016: S. 50. Ritblatt et al, 2013: S. 258, 259. Williams, 2018: S.87-92.
Emotionsregulationsstrategien mit Musik	Adaptive Emotionsregulationsstrategien im Kindergartenalter werden aufgelistet (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83-84).	„-sich beruhigen“, konzentriertes Interesse“, Fröhliche Energie“, Fantasietätigkeit“ (Bernatzky & Kreutz, 2015, S. 347).	Bernatzky & Kreutz, 2015: S. 340, 341, 342, 346, 347, 350.
interaktive Regulationsstrategien	Kontakt, Beziehung und Kommunikation zwischen Kind und Bezugsperson zur Förderung von adaptiven Emotionsregulationsstrategien (vgl. Betty, 2013, S. 43).	„...in the contex of a developmentally appropriate interactive adult-child relationship“ (Moore, 2015, S. 5).	Ellerkamp & Goldbeck ,2008: S. 3, 4. Jacobi, 2012: S. 2. John, et al. 2016: S. 27. Moore & Hanson-Abromeit, 2015: S. 6-8. Ritblatt et al., 2013: S. 259. Swaine, 2014: S. 857-860. Walker & Boyce-Tillman, 2002: S. 174,175.
körperbasierte Strategien	Emotionsregulation, die durch den Körper und die Bewegung herbeigeführt werden. Gefühle werden angemessen ausgedrückt (vgl. Pfeffer, 2019, S. 87).	„...hand-clapping games, circle games, movement play...» (Zachariou & Whitebrad, 2019, S. 285).	Betty, 2013: S. 40-43, 48-52. D`Acierno, 2012: S.1, 4 8,9,10, 13. Williams, 2018: S. 86-88. Zachariou & Whitebread, 2019: S. 285, 287.
Beruhigung	Das Herbeiführen einer entspannten Situation als externale oder	„The choice of words in lyrics should reflect low arousal level» (Moore &	Betty, 2013: S. 50.

	internale Strategie (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).	Hanson- Abromeit, 2018, S. 416).	D`Acierno, 2012: S.4. Ellerkamp & Goldbeck, 2008: S. 21. Moore & Hanson-Abromeit, 2018: S. 414-416.
Aufmerksamkeit	Die Aufmerksamkeit wird auf einen äusseren oder inneren Stimulus gelenkt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).	„...the lessons, I think. They gave me something to concentrate on, think about, instead of sitting around doing nothing all day» (Walker & Boyce-Tilman, 2002, S. 176)	Bernatzky & Kreutz, 2015: S. 276. Betty, 2013: S. 43. John et al, 2016: 23-27. Swaine, 2014: 857-858. Walker & Boyce-Tilman, 2002: S. 176.
Manipulation der Situation	Eine Situation wird verändert, um eine positive Stimmung hervorzurufen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).	„When I felt sick, if I went down and played the piano, it would help for a little bit, and probably take my mind off it a bit and I`d feel a bit better“ (Walker & Boyce-Tilman, 2002, S. 175).	Betty, 2013: S. 50. Brown & Sax, 2012: S. 2-3. Bernatzky & Kreutz, 2015: S. 50. Ellerkamp & Goldbeck, 2008: S. 4 Moore & Hanson-Abromeit, 2015: S. 7. Walker & Boyce-Tilman, 2002: S. 174.
kognitive Regulationsstrategien	Die Situation wird neu bewertet (vgl. Chin & Rickard, 2014, S. 692).	„...Emiliiy may be beginning to feel, that she can do things, rather than she can`t“(Walker & Boyce-Tilman, 2002, S.175).	-Betty, 2013: S. 46-50. -Bernatzky & Kreutz, 2015: S.275. -Chin & Rickard, 2014: S. 692-693. D`Acierno , 2012: S. 7. Walker & Boyce-Tilman, 2002: S. 175, 176.

Internalisierendes Verhalten	Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten wirken unsicher und ängstlich (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S. 24).	„great difficulty in leaving home...“ (Walker & Boyce-Tillman, 2002, S. 174).	Walker & Boyce-Tillman, 2002: S. 174.
Sicherheit	Das Kind erfährt Sicherheit durch die Bezugspersonen (vgl. Betty, 2013, S. 46).	„The relational substrate on which interactive emotion regulation develops is one in which children feel safe to experience and express a wide range of emotions;...“ (Betty, 2013, S.46).	Betty, 2013: S. 43-46. Swaine, 2014: S. 860. Walker & Boyce-Tillman, 2002: S.177.
Selbstwertgefühl	...“self-esteem (loving self, being different, having friends)...(Ritblatt et al., 2013, S.259).	„...selbst gestalteten Solos an einem beliebigen Instrument im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen... aufgrund der spielerischen Ausrichtung...lustvoll erlebt wird“ (Ellerkamp & Goldbeck, 2008, S. 6).	Bernatzky & Kreutz, 1015: S. 276, 278-281. D`Acierno, 2012: S.3. Ellerkamp & Goldbeck, 2008: S. 4,5,6. Ritblatt et al., 2013: S. 259. Walker & Boyce-Tillman, 2002: S. 177.